

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Innovative practices for water stress management and dry farming in perennial crops	3
Setting up a traditional water-efficient irrigation system.....	3
Drip irrigation	3
Deficit irrigation	4
Smart irrigation systems	5
Dry farming.....	9
Soil management practices.....	9
Καινοτόμες πρακτικές για τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης και την ξηρική καλλιέργεια σε πολυετείς καλλιέργειες	11
Εγκατάσταση παραδοσιακού συστήματος άρδευσης με αποδοτική χρήση του νερού ..	11
Στάγδην άρδευση.....	12
Ελλειμματική άρδευση	12
Έξυπνα συστήματα άρδευσης	13
Ξηρική καλλιέργεια.....	17
Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους.....	17
Prácticas innovadoras para la gestión del estrés hídrico y la agricultura de secano en cultivos perennes	19
Instalación de un sistema tradicional de riego eficiente	19
Riego por goteo	20
Riego deficitario	20
Sistemas de riego inteligente	21
Agricultura de secano	25
Prácticas de gestión del suelo.....	25
Inovativni postupci za upravljanje stresom zbog nedostatka vode i uzgoj bez navodnjavanja u višegodišnjim nasadima	27
Uspostava tradicionalnog sustava navodnjavanja s učinkovitom potrošnjom vode	27
Navodnjavanje kap po kap.....	27
Deficitarno navodnjavanje.....	28
Pametni sustavi navodnjavanja.....	29
Uzgoj bez navodnjavanja	33
Agrotehnički postupci	33
Gestion du stress hydrique pour les cultures pérennes méditerranéennes	35

Mise en place d'un système d'irrigation traditionnel économe en eau	35
Irrigation au goutte-à-goutte.....	36
Irrigation déficitaire	36
Systèmes d'irrigation intelligents	37
Pratiques d'agriculture sèche	41
Pratiques de gestion des sols.....	41
Pratiche innovative per la gestione dello stress idrico e l'aridocoltura nelle colture perenni	43
Impostazione di un sistema di irrigazione tradizionale, efficiente dal punto di vista idrico	43
Irrigazione a goccia.....	44
Irrigazione deficitaria.....	44
Sistemi di irrigazione intelligenti	45
Aridocoltura	49
Pratiche di gestione del suolo	49
Práticas inovadoras de gestão do stress hídrico e de agricultura de sequeiro em culturas perenes.....	51
Instalação de um sistema de irrigação tradicional com eficiência hídrica	51
Irrigação gota a gota	52
Irrigação deficitária.....	52
Sistemas de irrigação inteligentes	53
Olival	56
Agricultura de sequeiro.....	57
Práticas de gestão do solo.....	57

Innovative practices for water stress management and dry farming in perennial crops

The Mediterranean region is known for its warm climate and limited water resources, making it vulnerable to water stress and the impacts of climate change. Various innovative practices have been developed and implemented in the region to address these challenges for water stress management and dry farming. Dry farming relies on the natural moisture retained in the soil and specific farming techniques to ensure crops receive enough water to grow and produce. However, it requires a high level of skills and experience, as farmers must be able to evaluate the soil status and adapt the techniques to changing weather conditions. Key strategies include regulated deficit irrigation (RDI) and partial root-zone drying (PRD), which optimise water use by targeting critical growth stages or alternating root-zone hydration. Soil management techniques, such as mulching, adding organic matter and planting cover crops, enhance soil moisture retention and structure. Advanced technologies such as soil moisture sensors, remote sensing and real-time monitoring systems improve precision in water application.

Farmers are adjusting their practices to cope, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation.

This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of CLIMED-FRUIT project.

Setting up a traditional water-efficient irrigation system

There are various ways of improving irrigation water efficiency. Firstly, the choice of irrigation system is a critical factor: choosing a localised drip or ‘micro-jet’ system distributes water as close as possible to the roots, avoiding excessive evaporation and limiting the development of weeds. However, very localised water distribution does not stimulate the development of root systems in terms of their depth and on a large horizon, thus increasing the plants’ dependence on irrigation. Therefore, the choice of irrigation system, its positioning and the timing of inputs are all factors that go into improving water use efficiency.

Drip irrigation

It is one of the most widespread systems for growing perennial crops (Fig. 1). In this system, a reduced quantity of water is applied to the roots of plants in the form of continuous or discrete drops, tiny streams or pulse systems. Between 2 and 20 litres are delivered per

hour from a narrow tube with several orifices known as emitters [2]. Drip irrigation is widely known to increase water use efficiency by having 50% less water demand than furrow irrigation and reducing waterlogging.

Fig. 1. Aerial drip irrigation system in viticulture (photo credit: IFV Sud-Ouest)

Deficit irrigation

Deficit irrigation (DI) is a watering strategy where irrigation is only applied during drought-sensitive crop growth stages to reduce water wastage.

There are different types of DI (Fig. 2):

- *Sustained DI*: based on distributing the water deficit uniformly over the whole fruit season, thus avoiding the occurrence of a severe plant water deficit at any crop stage that might affect the marketable yield or fruit quality.
- *Regulated DI*: full irrigation is supplied during fruit trees' critical periods, while it is limited or even unnecessary if a minimum supply of water is provided by rainfall during critical periods.
- *Partial root drying DI*: based on irrigating only one part of the root zone, leaving another part to dry to a certain soil water content before rewetting by shifting irrigation to the dry side.

Fig. 2. Graphic pattern of full irrigation (FI), sustained deficit irrigation (SDI), regulated deficit irrigation (RDI) and partial root drying (PRD) strategies in fruit trees [3]

Smart irrigation systems

Avocado orchard

Due to the better economic profitability of avocado and the new climatic conditions, European farmers are turning to it as a substitute for other crops. Avocado is sensitive to drought and root asphyxia, requiring an exact water volume to grow and produce fruit. The shallow roots limit the ability to exploit large volumes of soil and fully use stored rainfall. Many farmers need to familiarise themselves with the most appropriate agronomic techniques adapted to the specific conditions. In this context, OG GO AVOCADO [4] has been leading in the development of new cultivation practices, such as using capacitance probes (Fig. 3) combined with drones and agroclimatic maps [5] (Fig. 4). Before planting, the agroclimatic map must be consulted to determine whether the plot meets the optimum conditions. At the same time, a suitable irrigation system is essential for water efficiency, regardless of the plot location. Capacitance probes can be chosen to determine the irrigation needs at each moment (some are autonomous and work with a small solar panel). These probes can determine soil moisture content, salinity and temperature at different soil depths. The estimation of soil moisture content is based on measuring the soil's electrical constant using electrodes, which can detect oscillations in the constant since the soil is an electrically conductive substrate. These variations in the value of the electrical constant correlate with the soil capacitance or moisture content. The same system is used to estimate soil salinity.

Fig. 3. Capacitance probe in a citrus plantation, similar to those used in [OG GO AVOCADO](#)

Fig. 4. Agroclimatic map – [OG GO AVOCADO](#)

The capacitance probes measure volumetric soil water content (VWC) accurately and in real-time, making it possible to monitor moisture levels in the root zone, detect changes or deviations after irrigations or rainfall and identify drying patterns between irrigations. With this information, the technician can adjust the frequency and duration of irrigations according to the actual needs of the avocado crop. In addition, this avoids excessive irrigation and prevents water stress. Finally, although using capacitance probes for crop water management initially entails an extra cost due to the high price of the technology, it produces significant savings in water, fertiliser and energy by applying only the necessary amounts.

Fig. 5 shows the humidity detected by the probes at four depths (black 10 cm, red 30 cm, blue 50 cm, yellow 70 cm). After each irrigation, the water content of the soil increases to a greater extent in the first centimetres and is practically imperceptible at the deeper levels. The red and black dots show root activity, i.e., the times when the roots take up water.

Fig 5. Graph of data from the capacitance probe on the evolution of soil water content at different depths and after irrigations – OG GO AVOCADO

To determine the exact volume of water needed by the avocado crop, the **OG GO AVOCADO** [4] monitored instantaneous consumption and adapted the irrigation regime to the real needs of the plant. One hectare of avocado is estimated to consume about 6,300 m³/year (Manual of practical management of avocado cultivation). This crop needs constant humidification in the root zone, with 50% of the roots located within the first 30 cm of soil. Thus, it was observed that increasing the number of irrigation days but applying a smaller volume of water at each irrigation increased yields compared to irrigating on more days with a higher volume of water. This is because short and continual irrigations keep the soil surface constantly wet. It has been observed that installing ultra-low flow drippers (0.6 l/h) arranged in 4 rows of dripper lines generates constant wetting in the first centimetres of the soil.

Citrus orchard

The **OG GO CITRICS** [6] conducted a pilot test of citrus cultivation using thermographic cameras, drones, satellite information and capacitance sensors to determine the areas with irrigation excesses or deficits to balance this aspect. It was possible to determine the water available in the irrigation system using the data obtained and, by applying the appropriate corrections, the information acquired this way can be transferred to growers for application on their farms. It can be difficult to use this method in some production areas due to the knowledge required to manage these kinds of technology. For this reason, the **OG GO CITRICS** is working to train farmers to make it easier for them to interpret the valuable information provided by the probes and other monitoring systems. The capacitance probes in the field enable optimal irrigation scheduling based on the optimal time and amount of water needed according to the soil moisture obtained by the sensors (Fig. 6a). In addition, the data obtained from drone flights equipped with a hyperspectral camera (Fig. 6b) and satellite images allowed for detecting failures in the irrigation systems, highlighting areas with both over- and under-irrigation (Fig. 6c). These detections are carried out by monitoring vegetative rates such as the normalised difference vegetation index (NDVI). This parameter is based on detecting infrared wavelengths and provides precious information for preventing crop stresses before the appearance of symptoms in the plant. Stress detection allows for correcting stress early, repairing possible failures and adapting irrigation strategies to crop needs. In addition, a mulch layer of rice straw generates

benefits in terms of reducing irrigation requirements by 30% and increasing yield by 10% compared to traditional conditions with 100% ETc irrigation and without mulching.

Fig. 6 a) Capacitance sensor; b) digital platform with the hydrological results; c) drone equipped with thermographic cameras – OG GO CITRICS

Olive orchard

Precision irrigation based on daily trunk growth using a dendrometer (Fig. 7), installed 15 cm above the ground on the main trunk of the trees, was applied for three years in a young super high-density olive orchard (Arbequina cultivar) in northeastern Spain [7]. Based on the dendrometer data irrigation in July and August (summer vegetative growth stop) occurred after two consecutive days of decreased trunk diameter. The dendrometer took and sent measurements every 15 minutes via radio to a data logger. The olive oil production increased by 7% and the vegetative variables did not show significant reductions, resulting in 31% water savings compared to the control strategy.

Fig. 7. Dendrometer

Dry farming

Soil management practices

Sustainable soil management practices are crucial to preserve soil health and mitigate adverse effects on plant performance. The Portuguese OG New Practices in Rainfed Olive Groves [8] assessed the effects of conventional tillage and self-reseeding annual legume cover crops on plant physiological performance and soil properties [9]. Legume cover crops (white lupine, vetch, subterranean clover, red clover, yellow serradella) were seeded in autumn and terminated in spring the following year, after seed maturity. They were then destroyed with a rotary slasher and left on the ground as mulch. This practice reduced soil erosion risk, improved soil fertility, prevented soil water content loss through evaporation and increased water holding capacity. Therefore, the use of leguminous cover crops is a promising strategy for sustainable soil management in rainfed olive orchards, as it can provide numerous ecosystem services such as nitrogen fixation, hosting beneficials and increasing water retention.

More information on other soil management practices is available in chapter SUBTOPIC 2 Improving resilience to climatic hazards: dry farming practices.

Conclusion

Innovative water stress management practices, such as deficit irrigation, and precision technologies, such as capacitance probes and remote sensing, significantly enhance water efficiency and crop resilience in Mediterranean and semi-arid regions. These strategies, exemplified in crops including pistachios, almonds, olives and avocados, optimise irrigation by targeting critical growth stages and leveraging advanced monitoring systems to reduce water use without compromising yield or quality. Integrating sustainable soil management, such as cover crops, further improves water retention, soil health and ecological balance, offering practical solutions for climate adaptation in dry farming systems.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Kumar, R., Maryam, M., Richa, R. (2023): In: Kumar, M., Kumar, R., & Singh, V.P. (Eds.) *Advances in Water Management Under Climate Change* (1st ed.). *Micro-Irrigation: Potential and Opportunities in Hilly and Sloppy Areas for Doubling Farmer Income*. CRC Press, Boca Raton. <https://doi.org/10.1201/9781003351672-16>
- [3] Galindo, A., Collado-González, J., Griñán, I., Corell, M., Centeno, A., Martín-Palomo, M.J., Girón, I., Rodríguez, P.L., Cruz, Z.N., Memmi, H., Carbonell-Barrachina, Á.A., Hernández, F., Torrecillas, A., Moriana, A., López-Pérez, D.N. (2017): Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. *Agricultural Water Management*, 202, 311-324. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.08.015>
- [4] GO AVOCADO project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/8.-EPA-GO-AVOCADO.pdf>
- [5] Agroclimatic maps <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [6] GO CITRICS project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/9.-EPA-GO-CITRICS.pdf>
- [7] Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. *Agricultural Water Management*, 286, 108393. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108393>
- [8] OG New Practices in Rainfed Olive Groves <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/10.-EPA-New-Practices-in-Rainfed-Olive-Groves1.pdf>
- [9] Rodrigues, M. Ângelo, Ferreira, I. Q., Freitas, S. L., Pires, J. M., & Arrobas, M. P. (2015). Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(2), e0302. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

Καινοτόμες πρακτικές για τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης και την ξηρική καλλιέργεια σε πολυετείς καλλιέργειες

Η περιοχή της Μεσογείου είναι γνωστή για το ζεστό κλίμα και τους περιορισμένους υδάτινους πόρους της, επομένως είναι ευάλωτη στην υδατική καταπόνηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Διάφορες καινοτόμες πρακτικές έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις με τη διαχείριση της υδατικής καταπόνησης και την ξηρική καλλιέργεια. Η ξηρική καλλιέργεια βασίζεται στη φυσική υγρασία που συκρατείται στο έδαφος και σε συγκεκριμένες τεχνικές καλλιέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καλλιέργειες λαμβάνουν αρκετό νερό για να αναπτυχθούν και να παραγάγουν καρπούς. Ωστόσο, απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειρίας, καθώς οι αγρότες πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την κατάσταση του εδάφους και να προσαρμόζουν τις τεχνικές στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Οι βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενη ελλειμματική άρδευση (RDI) και μερική ξήρανση της ριζικής ζώνης (PRD), οι οποίες βελτιστοποιούν τη χρήση του νερού μέσω της στόχευσης κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης ή της εναλλασσόμενης υδάτωσης της ριζικής ζώνης. Τεχνικές διαχείρισης του εδάφους, όπως η επίστρωση με υλικό εδαφοκάλυψης, η προσθήκη οργανικής ύλης και η φύτευση καλλιεργειών εδαφοκάλυψης, ενισχύουν την συγκράτηση υγρασίας και βελτιώνουν τη δομή του εδάφους. Προηγμένες τεχνολογίες όπως οι αισθητήρες υγρασίας εδάφους, η τηλεπισκόπηση και τα συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνουν την ακρίβεια στην εφαρμογή νερού.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντεπεξέλθουν, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Εγκατάσταση παραδοσιακού συστήματος άρδευσης με αποδοτική χρήση του νερού

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητας του νερού άρδευσης. Πρώτον, η επιλογή του συστήματος άρδευσης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας: η επιλογή ενός στοχευμένου συστήματος στάγδην άρδευσης ή μικρο-εκτοξευτήρων διανέμει το νερό όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ρίζες, αποτρέποντας την υπερβολική εξάτμιση και περιορίζοντας την ανάπτυξη ζιζανίων. Ωστόσο, η πολύ στοχευμένη διανομή του νερού δεν διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος σε βαθύτερα εδαφικά στρώματα ούτε ευνοεί την οριζόντια εξάπλωση του, αυξάνοντας έτσι την εξάρτηση των φυτών από την άρδευση. Ως εκ τούτου, η επιλογή του συστήματος άρδευσης, η τοποθέτησή του και ο χρόνος των εισροών είναι όλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού.

Στάγδην άρδευση

Η στάγδην άρδευση είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα για τις πολυετείς καλλιέργειες (Εικ. 1). Σε αυτό το σύστημα, εφαρμόζεται μειωμένη ποσότητα νερού στις ρίζες των φυτών με τη μορφή συνεχών ή διακριτών σταγόνων, μικρής ροής ή παλμικών συστημάτων. Διοχετεύονται από 2 έως 20 λίτρα την ώρα μέσω ενός στενού σωλήνα με αρκετά στόμια γνωστά ως ακροφύσια (μπεκ) [2]. Η στάγδην άρδευση είναι ευρέως γνωστό ότι αυξάνει την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού, καθώς έχει 50% λιγότερες απαιτήσεις σε νερό σε σχέση με την άρδευση με αυλάκια, και μειώνει τον υδατοκορεσμό.

Εικ. 1. Εναέριο σύστημα στάγδην άρδευσης στην αμπελουργία (πηγή φωτογραφίας: IFV Sud-Ouest)

Ελλειμματική άρδευση

Η ελλειμματική άρδευση (DI) είναι μια στρατηγική ποτίσματος όπου η άρδευση εφαρμόζεται μόνο κατά τα στάδια ανάπτυξης καλλιεργειών ευαίσθητων στην ξηρασία, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη νερού.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ελλειμματικής άρδευσης (Εικ. 2):

- *Συνεχής ελλειμματική άρδευση*: βασίζεται στην ομοιόμορφη κατανομή του ελλείμματος νερού σε ολόκληρη την περίοδο καρποφορίας, ώστε να αποφεύγεται η εμφάνιση σοβαρού ελλείμματος νερού στα φυτά σε οποιοδήποτε στάδιο καλλιέργειας, που μπορεί να επηρεάσει την εμπορεύσιμη απόδοση ή την ποιότητα των καρπών.
- *Ρυθμιζόμενη ελλειμματική άρδευση*: παρέχεται πλήρης άρδευση κατά τις κρίσιμες περιόδους των οπωροφόρων δέντρων, ενώ είναι περιορισμένη ή ακόμη και περιττή εάν υπάρχει ελάχιστη παροχή νερού από βροχοπτώσεις σε κρίσιμες περιόδους.
- *Ελλειμματική άρδευση μερικής ξήρανσης ριζών*: βασίζεται στην άρδευση μόνο ενός μέρους της ριζικής ζώνης, ενώ ένα άλλο μέρος αφήνεται να στεγνώσει έως μια ορισμένη περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό, για να επανυγρασθεί κατόπιν με μετατόπιση της άρδευσης στην ξηρή πλευρά.

Εικ. 2. Γραφική απεικόνιση στρατηγικών πλήρους άρδευσης (FI), συνεχούς ελλειμματικής άρδευσης (SDI), ρυθμιζόμενης ελλειμματικής άρδευσης (RDI) και μερικής ξήρανσης ριζών (PRD) σε οπωροφόρα δέντρα [3]

Εξυπνα συστήματα άρδευσης

Οπωρώνας αβοκάντο

Λόγω της καλύτερης οικονομικής αποδοτικότητας του αβοκάντο και των νέων κλιματολογικών συνθηκών, οι Ευρωπαίοι αγρότες στρέφονται σε αυτό ως υποκατάστατο άλλων καλλιεργειών. Το αβοκάντο είναι ευαίσθητο στην ξηρασία και την ασφυξία των ριζών, απαιτώντας ακριβή άρδευση για να αναπτυχθεί και να παραγάγει καρπούς. Το επιφανειακό ριζικό σύστημα περιορίζει την ικανότητα εκμετάλλευσης μεγάλων όγκων εδάφους και πλήρους χρήσης του αποθηκευμένου βρόχινου νερού. Πολλοί αγρότες πρέπει να εξοικειωθούν με τις καταλληλότερες καλλιεργητικές τεχνικές προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η **EO GO AVOCADO** [4] ηγείται της ανάπτυξης νέων καλλιεργητικών πρακτικών, όπως η χρήση αισθητήρων εδάφους (Εικ. 3) σε συνδυασμό με drone και αγροκλιματικούς χάρτες [5] (Εικ. 4). Πριν από τη φύτευση, ο αγρότης πρέπει να συμβουλευτεί τον αγροκλιματικό χάρτη για να προσδιορίζει εάν το κτήμα πληροί τις βέλτιστες προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, ένα κατάλληλο σύστημα άρδευσης είναι απαραίτητο για την αποδοτική χρήση του νερού, ανεξάρτητα από τη θέση του κτήματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες εδάφους για τον προσδιορισμό των αναγκών άρδευσης οποιαδήποτε στιγμή (μερικοί είναι αυτόνομοι και λειτουργούν με ένα μικρό ηλιακό πάνελ). Αυτοί οι ανιχνευτές μπορούν να προσδιορίσουν την περιεκτικότητα σε υγρασία, την αλατότητα και τη θερμοκρασία του εδάφους σε διάφορα βάθη. Η εκτίμηση της περιεκτικότητας σε υγρασία του εδάφους βασίζεται στη μέτρηση της ηλεκτρικής σταθεράς

του εδάφους μέσω ηλεκτροδίων, τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν ταλαντώσεις στη σταθερά, καθώς το έδαφος είναι ένα ηλεκτρικά αγώγιμο υπόστρωμα. Αυτές οι διακυμάνσεις στην τιμή της ηλεκτρικής σταθεράς συσχετίζονται με την χωρητικότητα του εδάφους ή την περιεκτικότητά του σε υγρασία. Το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αλατότητας του εδάφους.

Εικ. 3. Αισθητήρας εδάφους σε εσπεριδοειδή παρόμοιος με εκείνους που χρησιμοποιούνται στην Επιχειρησιακή Ομάδα [GO AVOCADO](#)

Εικ. 4. Αγροκλιματικός χάρτης – [EO GO AVOCADO](#)

Οι αισθητήρες εδάφους μετρούν την ογκομετρική περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό (VWC) με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση των επιπέδων υγρασίας στη ριζική ζώνη, την ανίχνευση αλλαγών ή αποκλίσεων μετά από άρδευση ή βροχόπτωση, και τον εντοπισμό μοτίβων ξήρανσης μεταξύ των αρδεύσεων. Με αυτές τις πληροφορίες, ο τεχνικός μπορεί να προσαρμόσει τη συχνότητα και τη διάρκεια των αρδεύσεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας αβοκάντο. Επιπλέον, έτσι αποφεύγεται η υπερβολική άρδευση και αποτρέπεται η υδατική

καταπόνηση. Τέλος, αν και η χρήση αισθητήρων εδάφους για τη διαχείριση του νερού των καλλιεργειών συνεπάγεται αρχικά ένα επιπλέον κόστος λόγω της υψηλής τιμής της τεχνολογίας, αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση νερού, λιπασμάτων και ενέργειας, καθώς εφαρμόζονται μόνο οι απαραίτητες ποσότητες.

Η εικ. 5 δείχνει την υγρασία που ανιχνεύεται από τους ανιχνευτές σε τέσσερα βάθη (μαύρο 10 cm, κόκκινο 30 cm, μπλε 50 cm, κίτρινο 70 cm). Μετά από κάθε άρδευση, η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό αυξάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα πρώτα εκατοστά και είναι πρακτικά ανεπαίσθητη στα βαθύτερα επίπεδα. Οι κόκκινες και μαύρες κουκίδες δείχνουν τη δραστηριότητα των ριζών, δηλαδή τότε οι ρίζες απορροφούν νερό.

Εικ. 5. Γράφημα δεδομένων από τον αισθητήρα εδάφους σχετικά με την εξέλιξη της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό σε διαφορετικά βάθη και μετά από αρδεύσεις — ΕΟ GO AVOCADO

Για να προσδιοριστεί ο ακριβής όγκος νερού που χρειάζεται η καλλιέργεια αβοκάντο, η ΕΟ GO AVOCADO αρακολούθησε τη στιγμιαία κατανάλωση και προσάρμοσε το πρόγραμμα άρδευσης στις πραγματικές ανάγκες του φυτού. Ένα εκτάριο αβοκάντο εκτιμάται ότι καταναλώνει περίπου 6 300 m³/έτος (Εγχειρίδιο πρακτικής διαχείρισης της καλλιέργειας αβοκάντο). Αυτή η καλλιέργεια χρειάζεται συνεχή υγρασία στη ριζική ζώνη, καθώς το 50 % των ριζών βρίσκονται στα πρώτα 30 cm του εδάφους. Επομένως, παρατηρήθηκε ότι η αύξηση του αριθμού των ημερών άρδευσης, αλλά με εφαρμογή μικρότερου όγκου νερού σε κάθε άρδευση, αύξησε τις αποδόσεις σε σύγκριση με τις περισσότερες ημέρες άρδευσης με μεγαλύτερο όγκο νερού. Αυτό συμβαίνει επειδή οι σύντομες και συνεχείς αρδεύσεις διατηρούν την επιφάνεια του εδάφους συνεχώς υγρή. Έχει παρατηρηθεί ότι η εγκατάσταση σταλακτών εξαιρετικά χαμηλής ροής (0,6 l/h) διατεταγμένων σε 4 σειρές γραμμών στάλαξης δημιουργεί συνεχή διαβροχή στα πρώτα εκατοστά του εδάφους.

Οπωρώνες εσπεριδοειδών

Η ΕΟ GO CITRICS [6] πραγματοποίησε μια πιλοτική δοκιμή καλλιέργειας εσπεριδοειδών χρησιμοποιώντας θερμογραφικές κάμερες, drone, πληροφορίες από δορυφόρους και αισθητήρες εδάφους για τον προσδιορισμό των περιοχών με υπερβολή ή ελλειμματική άρδευση, προκειμένου να εξισορροπηθεί αυτή η πτυχή. Μέσω των δεδομένων που ελήφθησαν, κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί το διαθέσιμο νερό στο σύστημα άρδευσης. Με την εφαρμογή των κατάλληλων διορθώσεων, οι πληροφορίες που αποκτώνται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μεταφερθούν στους καλλιεργητές για να τις εφαρμόσουν στις εκμεταλλεύσεις τους. Μπορεί να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος σε ορισμένους τομείς παραγωγής λόγω των γνώσεων που απαιτούνται για τη διαχείριση αυτών των ειδών τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΟ GO CITRICS προσπαθεί να

εκπαιδεύσει τους αγρότες ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν ευκολότερα τις πολύτιμες πληροφορίες που παρέχονται από τους ανιχνευτές και άλλα συστήματα παρακολούθησης. Οι αισθητήρες εδάφους στο πεδίο επιτρέπουν τον βέλτιστο προγραμματισμό της άρδευσης με βάση τον βέλτιστο χρόνο και την ποσότητα νερού που απαιτούνται σύμφωνα με την υγρασία του εδάφους που λαμβάνεται από τους αισθητήρες (Εικ. 6α). Επιπλέον, τα δεδομένα που ελήφθησαν από πτήσεις drone εξοπλισμένων με υπερφασματική κάμερα (Εικ. 6β) και δορυφορικές εικόνες επέτρεψαν την ανίχνευση αστοχιών στα συστήματα άρδευσης, επισημαίνοντας υπερβολικά ή ελλιπώς αρδευόμενες περιοχές (Εικ. 6γ). Αυτές οι ανιχνεύσεις πραγματοποιούνται με την παρακολούθηση συντελεστών βλάστησης, όπως ο δείκτης βλάστησης κανονικοποιημένης διαφοράς (NDVI). Αυτή η παράμετρος βασίζεται στην ανίχνευση υπέρυθρων μηκών κύματος και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την πρόληψη της καταπόνησης μιας καλλιέργειας πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων στο φυτό. Η ανίχνευση της καταπόνησης επιτρέπει την έγκαιρη αποκατάστασή της, τη διόρθωση πιθανών αστοχιών και την προσαρμογή των στρατηγικών άρδευσης στις ανάγκες των καλλιεργειών. Επιπλέον, μια στρώση εδαφοκάλυψης με άχυρο ρυζιού αποφέρει οφέλη όσον αφορά τη μείωση των απαιτήσεων άρδευσης κατά 30 % και την αύξηση της απόδοσης κατά 10 % σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συνθήκες με άρδευση στο 100 % της εξατμισοδιαπνοής και χωρίς επίστρωση.

Εικ.6 α) Αισθητήρας εδάφους β) ψηφιακή πλατφόρμα με τα υδρολογικά αποτελέσματα γ) drone εξοπλισμένο με θερμογραφικές κάμερες – EO GO CITRICS

Ελαιώνας

Εφαρμόστηκε επί τρία έτη άρδευση ακριβείας με βάση την καθημερινή ανάπτυξη των κορμών, με χρήση δενδρομέτρου (Εικ. 7), εγκατεστημένου 15 cm πάνω από το έδαφος στον κύριο κορμό των δέντρων, σε νεαρό, εξαιρετικά πυκνό ελαιώνα (ποικιλία Arbequina) στη βορειοανατολική Ισπανία [7]. Με βάση τα δεδομένα του δενδρομέτρου, η άρδευση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (διακοπή της θερινής βλαστικής ανάπτυξης) πραγματοποιήθηκε μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες μείωσης της διαμέτρου του κορμού. Το δενδρομέτρο λάμβανε και έστειλε μετρήσεις κάθε 15 λεπτά μέσω ασύρματης μετάδοσης σε ένα καταγραφέα δεδομένων. Η παραγωγή ελαιολάδου αυξήθηκε κατά 7% και οι μεταβλητές της βλάστησης δεν παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθεί νερό κατά 31% σε σύγκριση με τον μάρτυρα.

Εικ. 7. Δενδρομέτρο

Ξηρική καλλιέργεια

Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους

Οι βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της υγείας του εδάφους και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στις αποδόσεις των φυτών. Η πορτογαλική ΕΟ Νέες πρακτικές στους μη αρδευόμενους ελαιώνες [8] αξιολόγησε την επίδραση της συμβατικής άρωσης και της αυτο-επανασποράς ετήσιων καλλιεργειών ψυχανθών για εδαφοκάλυψη, στις φυσιολογικές επιδόσεις των φυτών και στις ιδιότητες του εδάφους [9]. Οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης ψυχανθών (λευκό λουπίνι, βίκος, υπόγειο τριφύλλι, τριφύλλι το λειμώνιο, ορνιθόπουλος ο πεπλατυσμένος) σπάρθηκαν το φθινόπωρο και τερματίστηκαν την άνοιξη του επόμενου έτους, μετά την ωρίμανση των σπόρων. Στη συνέχεια, καταστράφηκαν με έναν περιστροφικό στελεχοκόπτη και αφήθηκαν στο έδαφος ως υλικό εδαφοκάλυψης. Η εφαρμογή αυτή μείωσε τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, βελτίωσε τη γονιμότητα του εδάφους, απέτρεψε την απώλεια περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό μέσω εξάτμισης και αύξησε την ικανότητα συγκράτησης νερού. Ως εκ τούτου, η χρήση καλλιεργειών ψυχανθών ως εδαφοκάλυψη είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους σε μη αρδευόμενους ελαιώνες, καθώς μπορεί να παρέχει πολυάριθμες οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως δέσμευση αζώτου, φιλοξενία ωφέλιμων οργανισμών και αύξηση της συγκράτησης νερού. Περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με άλλες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους διατίθενται στο κεφάλαιο «ΥΠΟΘΕΜΑ 2 Βελτίωση της ανθεκτικότητας σε κλιματικούς κινδύνους: πρακτικές για ξηρική καλλιέργεια».

Συμπέρασμα

Οι καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης του νερού, όπως η ελλειμματική άρδευση, και οι τεχνολογίες ακριβείας, όπως οι αισθητήρες υγρασίας εδάφους και η τηλεπισκόπηση, ενισχύουν σημαντικά την αποδοτικότητα της χρήσης νερού και την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών σε περιοχές της Μεσογείου και σε ημιάνυδρες περιοχές. Οι στρατηγικές αυτές, που εφαρμόζονται σε καλλιέργειες όπως τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, οι ελιές και τα αβοκάντο, βελτιστοποιούν την άρδευση μέσω της στόχευσης κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης και της αξιοποίησης των προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης για τη μείωση της χρήσης νερού χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση ούτε η ποιότητα. Η ενσωμάτωση της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, όπως οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, βελτιώνουν περαιτέρω τη συγκράτηση νερού, την υγεία του εδάφους και την οικολογική ισορροπία, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την προσαρμογή στο κλίμα στα συστήματα ξηρικής καλλιέργειας.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Kumar, R., Maryam, M., Richa, R. (2023): In: Kumar, M., Kumar, R., & Singh, V.P. (Eds.) *Advances in Water Management Under Climate Change* (1st ed.). *Micro-Irrigation: Potential and Opportunities in Hilly and Sloppy Areas for Doubling Farmer Income*. CRC Press, Boca Raton. <https://doi.org/10.1201/9781003351672-16>
- [3] Galindo, A., Collado-González, J., Griñán, I., Corell, M., Centeno, A., Martín-Palomo, M.J., Girón, I., Rodríguez, P.L., Cruz, Z.N., Memmi, H., Carbonell-Barrachina, Á.A., Hernández, F., Torrecillas, A., Moriana, A., López-Pérez, D.N. (2017): Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. *Agricultural Water Management*, 202, 311-324. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.08.015>
- [4] GO AVOCADO project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/8.-EPA-GO-AVOCADO.pdf>
- [5] Agroclimatic maps <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [6] GO CITRICS project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/9.-EPA-GO-CITRICS.pdf>
- [7] Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. *Agricultural Water Management*, 286, 108393. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108393>
- [8] OG New Practices in Rainfed Olive Groves <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/10.-EPA-New-Practices-in-Rainfed-Olive-Groves1.pdf>
- [9] Rodrigues, M. Ângelo, Ferreira, I. Q., Freitas, S. L., Pires, J. M., & Arrobas, M. P. (2015). Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(2), e0302. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

Prácticas innovadoras para la gestión del estrés hídrico y la agricultura de secano en cultivos perennes

La región mediterránea es conocida por su clima cálido y sus limitados recursos hídricos, lo que la hace vulnerable al estrés hídrico y a los efectos del cambio climático. En la región se han desarrollado y aplicado diversas prácticas innovadoras para hacer frente a estos retos de la gestión del estrés hídrico y la agricultura de secano. La agricultura de secano se basa en la humedad natural retenida en el suelo y en técnicas agrícolas específicas para garantizar que los cultivos reciban suficiente agua para crecer y producir. Sin embargo, requiere un alto nivel de conocimientos y experiencia, ya que los agricultores deben ser capaces de evaluar el estado del suelo y adaptar las técnicas a las cambiantes condiciones meteorológicas. Las estrategias clave incluyen el riego deficitario regulado (RDR) y el secado parcial de la zona radicular (SPR), que optimizan el uso del agua centrándose en las fases críticas del crecimiento o alternando la hidratación de la zona radicular. Las técnicas de gestión del suelo, como el *mulching*, la adición de materia orgánica y la plantación de cultivos de cobertura, mejoran la retención de humedad y la estructura del suelo. Tecnologías avanzadas como los sensores de humedad del suelo, la teledetección y los sistemas de control en tiempo real mejoran la precisión en la aplicación del agua.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a la situación, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático.

El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Instalación de un sistema tradicional de riego eficiente

Hay varias formas de mejorar la eficiencia del agua de riego. En primer lugar, la elección del sistema de riego es un factor crítico: la opción de un sistema de goteo localizado o de *bajo caudal* distribuye el agua lo más cerca posible de las raíces, con lo que así se evita la evaporación excesiva y se limita el crecimiento de malas hierbas. Sin embargo, una distribución muy localizada del agua no estimula el desarrollo de los sistemas radiculares en cuanto a su profundidad y en un horizonte amplio, lo que aumenta la dependencia de las plantas del riego. Por lo tanto, la elección del sistema de riego, su colocación y la sincronización de los aportes son factores que contribuyen a mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Riego por goteo

Es uno de los sistemas más extendidos para el cultivo de plantas perennes (figura 1). En este sistema, se aplica una cantidad reducida de agua a las raíces de las plantas en forma de gotas continuas o discretas, pequeños chorros o sistemas de pulsos. Se suministran entre 2 y 20 litros por hora desde un tubo estrecho con varios orificios conocidos como *emisores* [2]. Es bien sabido que el riego por goteo aumenta la eficiencia en el uso del agua al tener una demanda de agua un 50 % menor que el riego por surcos y reducir el encharcamiento.

Figura 1. Sistema de riego por goteo aéreo en viticultura (autoría de la foto: IFV Sud-Ouest)

Riego deficitario

El riego deficitario (RD) es una estrategia de riego que solo se aplica durante las fases de crecimiento de los cultivos sensibles a la sequía para reducir el consumo de agua.

Existen diferentes tipos de RD (figura 2):

- *RD sostenido*: se basa en la distribución uniforme del déficit hídrico a lo largo de toda la campaña frutícola, con lo que así se evita que se produzca un déficit hídrico grave de la planta en cualquier fase del cultivo que pueda afectar al rendimiento comercializable o a la calidad de la fruta.
- *RD regulado*: se suministra el riego completo durante los periodos críticos de los frutales, mientras que es limitado o incluso innecesario si se suministra un mínimo de agua de lluvia durante los periodos críticos.
- *RD de secado parcial de las raíces*: se basa en regar solo una parte de la zona radicular, dejando que la otra parte se seque hasta alcanzar un determinado contenido de agua del suelo antes de volver a humedecerla desplazando el riego a la parte seca.

Figura 2. Patrón gráfico de las estrategias de riego completo (RC), riego deficitario sostenido (RDS), riego deficitario regulado (RDR) y secado parcial de raíces (SPR) en frutales [3]

Sistemas de riego inteligente

Huerto de aguacates

Debido a la mayor rentabilidad económica del aguacate y a las nuevas condiciones climáticas, los agricultores europeos están recurriendo a él como sustituto de otros cultivos. El aguacate es sensible a la sequía y a la asfixia radicular, por lo que necesita un volumen de agua exacto para crecer y producir frutos. Las raíces poco profundas limitan la capacidad de explotar grandes volúmenes de suelo y utilizar plenamente las precipitaciones almacenadas. Muchos agricultores necesitan familiarizarse con las técnicas agronómicas más adecuadas y adaptadas a las condiciones específicas. En este contexto, el grupo operativo GO AVOCADO [4] ha liderado el desarrollo de nuevas prácticas de cultivo, como el uso de sondas de capacitancia (figura 3) combinadas con drones y mapas agroclimáticos [5] (figura 4). Antes de la plantación, hay que consultar el mapa agroclimático para determinar si la parcela reúne las condiciones óptimas. Al mismo tiempo, un sistema de riego adecuado resulta esencial para la eficiencia hídrica, con independencia de la ubicación de la parcela. Se pueden elegir sondas de capacitancia para determinar las necesidades de riego en cada momento (algunas son autónomas y funcionan con un pequeño panel solar). Estas sondas pueden determinar el contenido de humedad, la salinidad y la temperatura del suelo a diferentes profundidades. La estimación del contenido de humedad del suelo se basa en la medición de la constante eléctrica del suelo mediante electrodos, que pueden detectar oscilaciones en la constante, ya que el suelo es un sustrato conductor de la electricidad. Estas variaciones

en el valor de la constante eléctrica se correlacionan con la capacitancia del suelo o el contenido de humedad. El mismo sistema se utiliza para estimar la salinidad del suelo.

Figura 3. Sonda de capacitancia en una plantación de cítricos, similar a las utilizadas en el [grupo operativo GO AVOCADO](#)

Figura 4. Mapa agroclimático: [grupo operativo GO AVOCADO](#)

Las sondas de capacitancia miden el contenido volumétrico de agua (VWC) del suelo con precisión y en tiempo real, lo que permite controlar los niveles de humedad en la zona radicular, detectar cambios o desviaciones tras los riegos o las precipitaciones e identificar patrones de secado entre riegos. Con esta información, el técnico puede ajustar la frecuencia y la duración de los riegos en función de las necesidades reales del cultivo del aguacate. Además, así se evita el riego excesivo y se previene el estrés hídrico. Por último, aunque el uso de sondas de capacitancia para la gestión del agua de los cultivos supone inicialmente un coste adicional debido al elevado precio de la tecnología, produce importantes ahorros de agua, fertilizantes y energía al aplicar solo las cantidades necesarias.

La figura 5 muestra la humedad detectada por las sondas a cuatro profundidades (negro 10 cm, rojo 30 cm, azul 50 cm, amarillo 70 cm). Después de cada riego, el contenido de agua del suelo aumenta en mayor medida en los primeros centímetros y es prácticamente imperceptible en los niveles más profundos. Los puntos rojos y negros muestran la actividad radicular, es decir, los momentos en que las raíces absorben agua.

Figura 5. Gráfico de los datos de la sonda de capacitancia sobre la evolución del contenido de agua del suelo a diferentes profundidades y después de los riegos: grupo operativo GO AVOCADO

Para determinar el volumen exacto de agua que necesita el cultivo de aguacate, el grupo operativo **GO AVOCADO** [4] controla el consumo instantáneo y adapta el régimen de riego a las necesidades reales de la planta. Se calcula que una hectárea de aguacate consume unos 6300 m³ al año (Manual de gestión práctica del cultivo del aguacate). Este cultivo necesita una humidificación constante en la zona radicular, con el 50 % de las raíces situadas en los primeros 30 cm del suelo. Así, se observó que el aumento del número de días de riego, pero aplicando un menor volumen de agua en cada riego, incrementaba los rendimientos en comparación con el riego durante más días con un mayor volumen de agua. Esto se debe a que los riegos cortos y continuos mantienen la superficie del suelo constantemente húmeda. Se ha observado que la instalación de goteros de ultrabajo caudal (0,6 l/h) dispuestos en 4 hileras de líneas de goteros genera una humectación constante en los primeros centímetros del suelo.

Huerto de cítricos

El grupo operativo **GO CITRICS** [6] realizó una prueba piloto del cultivo de cítricos mediante cámaras termográficas, drones, información por satélite y sensores de capacitancia para determinar las zonas con excesos o déficits de riego para equilibrar este aspecto. Con los datos obtenidos se ha podido determinar el agua disponible en el sistema de riego y, gracias a la aplicación de las correcciones oportunas, la información así adquirida puede darse a conocer a los agricultores para que la apliquen en sus explotaciones. Puede resultar difícil utilizar este método en algunas zonas de producción debido a los conocimientos necesarios para manejar este tipo de tecnología. Por este motivo, el grupo operativo **GO CITRICS** trabaja en la formación de los agricultores para facilitarles la interpretación de la valiosa información que proporcionan las sondas y otros sistemas de seguimiento. Las sondas de capacitancia sobre el terreno permiten programar el riego en función del momento óptimo y la cantidad de agua necesaria según la humedad del suelo

detectada por los sensores (figura 6a). Asimismo, los datos obtenidos de los vuelos de drones equipados con una cámara hiperespectral (figura 6b) y de las imágenes por satélite permitieron detectar fallos en los sistemas de riego, poniendo de relieve las zonas con exceso o falta de riego (figura 6c). Estas detecciones se llevan a cabo mediante el seguimiento de índices vegetativos como el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI). Este parámetro se basa en la detección de longitudes de ondas infrarrojas y proporciona una valiosa información para prevenir el estrés de los cultivos antes de que aparezcan los síntomas en la planta. La detección del estrés permite su corrección temprana, la reparación de los posibles fallos y la adaptación de las estrategias de riego a las necesidades del cultivo. Además, el mulching de paja de arroz genera beneficios en lo referente a la reducción de las necesidades de riego en un 30 % y de un mayor rendimiento en un 10 % en comparación con las condiciones tradicionales con un riego de ETc al 100 % y sin mulching.

Figura 6 a) Sensor de capacitancia; b) plataforma digital con los resultados hidrológicos; c) dron equipado con cámaras termográficas: grupo operativo GO CITRICS

Huerto de olivos

El riego de precisión basado en el crecimiento diario del tronco mediante un dendrómetro (figura 7), instalado a 15 cm del suelo en el tronco principal de los árboles, se aplicó durante tres años en un olivar joven en superintensivo (variedad Arbequina) en el noreste de España [7]. Según los datos del dendrómetro, el riego en julio y agosto (parada del crecimiento vegetativo estival) se produjo tras dos días consecutivos de disminución del

diámetro del tronco. El dendrómetro tomaba y enviaba mediciones cada 15 minutos por radio a un registrador de datos. La producción de aceite de oliva aumentó un 7 % y las variables vegetativas no mostraron reducciones significativas, lo que se tradujo en un ahorro de agua del 31 % en comparación con la estrategia de control.

Figura 7. Dendrómetro

Agricultura de secano

Prácticas de gestión del suelo

Las prácticas sostenibles de gestión del suelo son cruciales para preservar su salud y mitigar los efectos adversos sobre el rendimiento de las plantas. El grupo operativo portugués Nuevas prácticas en los olivares de secano [8] evaluó los efectos de la labranza convencional y de la autosiembra de cultivos anuales de cobertura con leguminosas sobre el rendimiento fisiológico de las plantas y las propiedades del suelo [9]. Los cultivos de cobertura con leguminosas (altramuz blanco, veza, trébol subterráneo, trébol rojo, serradela amarilla) se sembraron en otoño y se terminaron en la primavera del año siguiente, tras la maduración de las semillas. Después se destruyeron con una desbrozadora rotativa y se dejaron en el suelo como *mulching*. Esta práctica redujo el riesgo de erosión del suelo, mejoró la fertilidad del suelo, evitó la pérdida de contenido de agua del suelo por evaporación e incrementó la capacidad de retención de agua. Por lo tanto, el uso de cultivos de cobertura con leguminosas es una estrategia prometedora para la gestión sostenible del suelo en olivares de secano, ya que puede proporcionar numerosos servicios ecosistémicos como la fijación de nitrógeno, el alojamiento de organismos beneficiosos y el aumento de la retención de agua.

Encontrará más información sobre otras prácticas de gestión del suelo en el capítulo *SUBTEMA 2 Mejora de la resiliencia a los riesgos climáticos: prácticas agrícolas de secano*.

Conclusión

Las prácticas innovadoras de gestión del estrés hídrico, como el riego deficitario, y las tecnologías de precisión, como las sondas de capacitancia y la teledetección, mejoran de forma considerable la eficiencia hídrica y la resistencia de los cultivos en las regiones mediterráneas y semiáridas. Estas estrategias, ejemplificadas en cultivos como los pistachos, las almendras, las aceitunas y los aguacates, optimizan el riego centrándose en las fases críticas de crecimiento y aprovechando sistemas avanzados de control para reducir el consumo de agua sin comprometer el rendimiento ni la calidad. La integración de una gestión sostenible del suelo, como los cultivos de cobertura, mejora aún más la retención de agua, la salud del suelo y el equilibrio ecológico, lo que ofrece soluciones prácticas para la adaptación al clima en los sistemas agrícolas de secano.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Kumar, R., Maryam, M., Richa, R. (2023): En: Kumar, M., Kumar, R., y Singh, V.P. (Ed.) *Advances in Water Management Under Climate Change* (1.^a ed.). *Micro-Irrigation: Potential and Opportunities in Hilly and Sloppy Areas for Doubling Farmer Income*. CRC Press, Boca Raton. <https://doi.org/10.1201/9781003351672-16>
- [3] Galindo, A., Collado-González, J., Griñán, I., Corell, M., Centeno, A., Martín-Palomo, M.J., Girón, I., Rodríguez, P.L., Cruz, Z.N., Memmi, H., Carbonell-Barrachina, Á.A., Hernández, F., Torrecillas, A., Moriana, A., López-Pérez, D.N. (2017): Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. *Agricultural Water Management*, 202, 311-324. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.08.015>
- [4] Proyecto de GO AVOCADO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/8.-EPA-GO-AVOCADO.pdf>
- [5] Mapas agroclimáticos <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [6] Proyecto de GO CITRICS <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/9.-EPA-GO-CITRICS.pdf>
- [7] Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. *Agricultural Water Management*, 286, 108393. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108393>
- [8] Grupo operativo Nuevas prácticas en los olivares de secano <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/10.-EPA-New-Practices-in-Rainfed-Olive-Groves1.pdf>
- [9] Rodrigues, M. Ângelo, Ferreira, I. Q., Freitas, S. L., Pires, J. M., y Arrobas, M. P. (2015). Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(2), e0302. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

Inovativni postupci za upravljanje stresom zbog nedostatka vode i uzgoj bez navodnjavanja u višegodišnjim nasadima

Mediterranska regija poznata je po toploj klimi i ograničenim vodnim resursima, zbog kojih je osjetljiva na stres zbog nedostatka vode i utjecaje klimatskih promjena. U regiji su razvijeni i provode se razni inovativni postupci namijenjeni upravljanju stresom zbog nedostatka vode i suhom ratarenju. Uzgoj bez navodnjavanja oslanja se na prirodnu vlagu koja se zadržava u tlu i posebne tehnike uzgoja s ciljem da se osigura da usjevi dobiju dovoljno vode za rast i prinos. Međutim, za takav uzgoj potrebna je visoka razina vještina i iskustva jer uzgajivači moraju biti u stanju procijeniti status tla i prilagoditi tehnike promjenjivim vremenskim uvjetima. Među glavnim su strategijama navodnjavanje s reguliranim deficitom (RDI) i deficitarno navodnjavanje uz djelomično zasušenje zone korijena (PRD) kojima se optimizira upotreba vode usmjeravanjem na ključne faze rasta i naizmjeničnom hidracijom zona korijena. Agrotehničkim postupcima, primjerice malčiranjem, dodavanjem organske tvari i zasijavanjem pokrovnih usjeva povećava se zadržavanje vode u tlu i struktura tla. Napredne tehnologije, primjerice senzori vlažnosti tla, daljinsko očitavanje mjerenja i sustavi praćenja u stvarnom vremenu, povećavaju preciznost u primjeni vode.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga rješenja i dalje su ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Uspostava tradicionalnog sustava navodnjavanja s učinkovitom potrošnjom vode

Postoje razni načini povećanja učinkovitosti potrošnje vode. Kao prvo, ključan je faktor izbor sustava navodnjavanja: odabirom sustava lokaliziranog navodnjavanja kap po kap ili mikromlaznicama voda se dovodi što bliže korijenu, izbjegavajući prekomjerno isparavanje i ograničavajući razvoj korova. Međutim, vrlo lokalizirana distribucija vode ne potiče razvoj korijenskog sustava ni u dubinu niti u širinu i time se povećava ovisnost biljke o navodnjavanju. Stoga je za veću učinkovitost potrošnje vode bitan izbor sustava za navodnjavanje, njegov položaj i tempiranje unosa.

Navodnjavanje kap po kap

Navodnjavanje kap po kap jedan je od najrasprostranjenijih sustava navodnjavanja u višegodišnjim nasadima (slika 1). U tom se sustavu do korijenja biljke dovodi smanjena količina vode u obliku kontinuiranog ili isprekidanog kapanja, sićušnog mlaza ili sustava

impulsa. Iz uske cjevčice s nekoliko otvora (kapaljki) izlazi od 2 do 20 litara vode na sat [2]. Općenito je poznato da navodnjavanje kap po kap povećava učinkovitost potrošnje vode jer zahtijeva 50% manje vode nego navodnjavanje u brazde i smanjuje pojavu preplavlivanja tla.

Slika 1. Navodnjavanje kap po kap iznad tla u vinogradarstvu (foto: IFV Sud-Ouest)

Deficitarno navodnjavanje

Deficitarno navodnjavanje strategija je zalijevanja pri kojoj se navodnjavanje primjenjuje samo tijekom stadija rasta biljke u kojem je ona osjetljiva na sušu kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja vode.

Postoji nekoliko vrsta deficitarnog navodnjavanja (slika 2.):

- *Navodnjavanje uz neprekidni deficit* (SDI): temelji se na ravnomjernoj raspodjeli deficita vode tijekom cijele sezone plodova, čime se izbjegava pojava ozbiljnog nedostatka vode u biljci u bilo kojem stadiju koji bi mogao utjecati na utrživi prinos ili kvalitetu plodova.
- *Navodnjavanje s reguliranim deficitom* (RDI): navodnjavanje je potpuno tijekom kritičnih razdoblja voćke, a ograničava se ili čak ukida ako je tijekom kritičnih razdoblja minimalna opskrba vodom osigurana oborinama.
- *Deficitarno navodnjavanje uz djelomično sušenje zone korijena* (PRD): navodnjava se samo jedan dio zone korijena, a drugi se ostavlja da se osuši do određenog sadržaja vode u tlu prije nego što se ponovno namoči premještanjem navodnjavanja na suhu stranu.

Slika 2. Grafički prikaz strategije potpunog navodnjavanja (FI), navodnjavanja uz neprekidni deficit (SDI), navodnjavanja s reguliranim deficitom (RDI) i deficitarnog navodnjavanja uz djelomično sušenje korijenske zone (PRD) u voćkama [3]

Pametni sustavi navodnjavanja

Nasad avokada

Radi veće ekonomske profitabilnosti i zahvaljujući novim klimatskim uvjetima europski uzgajivači okreću se uzgoju avokada kao zamjeni za druge kulture. Avokado je osjetljiv na sušu i asfiksiju korijena, pa zahtijeva točan volumen vode za rast i razvoj plodova. Zbog plitkog korijenja avokado ima ograničenu mogućnost iskorištavanja većeg volumena tla i potpunog iskorištavanja zaliha oborinske vode u tlu. Mnogi se poljoprivrednici tek moraju upoznati s najprikladnijim agrotehničkim mjerama u uzgoju avokada prilagođenim konkretnim uvjetima. U tom kontekstu, operativna skupina OG GO AVOCADO [4] predvodi razvoj novih postupaka uzgoja, npr. kapacitivnih senzora (slika 3) u kombinaciji s dronovima i agroklimatskim atlasima [5] (slika 4). Prije sadnje potrebno je pregledati agroklimatski atlas kako bi se utvrdilo ima li parcela optimalne uvjete. Istodobno, za učinkovitost potrošnje vode nužan je dobar sustav navodnjavanja bez obzira na mjesto zemljišta. Za određivanje potreba za navodnjavanjem u pojedinom trenutku mogu se primijeniti kapacitivni senzori (neki su autonomni i rade s malim solarnim panelom). Tim se sensorima može odrediti sadržaj vlage u tlu, salinitet i temperatura na različitim dubinama tla. Procjena sadržaja vlage u tlu temelji se na mjerenju dielektrične konstante tla elektrodama koje mogu detektirati oscilacije u konstanti s obzirom na to da je tlo električki vodljiv supstrat. Te varijacije u vrijednosti dielektrične konstante u korelaciji su s kapacitetom tla ili sadržajem vlage. Isti sustav upotrebljava se i za procjenu saliniteta tla.

Slika 3. Kapacitivni senzor u nasadu citrusa slično primjenjenom od [OG GO AVOCADO](#)

Slika 4. Agroklimatski atlas – [OG GO AVOCADO](#)

Kapacitivni senzori precizno i u stvarnom vremenu mjere volumetrijski sadržaj vode u tlu (VWC), što omogućuje praćenje razine vlage u području korijena, otkrivanje promjena ili odstupanja nakon navodnjavanja ili oborina i prepoznavanje obrazaca sušenja između navodnjavanja. Zahvaljujući tim informacijama tehničar može učestalost i trajanje navodnjavanja prilagoditi stvarnim potrebama avokada. Osim toga, izbjegava se prekomjerno navodnjavanje i sprječava stres zbog nedostatka vode. Napokon, iako upotreba kapacitivnih senzora za upravljanje vodom u usjevima u početku zahtijeva dodatni trošak zbog visoke cijene tehnologije, primjenom točnih potrebnih količina ostvaruju se znatne uštede vode, gnojiva i energije.

Slika 5 prikazuje vlažnost detektiranu senzorima na četiri dubine (crno 10 cm, crveno 30 cm, plavo 50 cm, žuto 70 cm). Nakon svakog navodnjavanja sadržaj vode u tlu povećava se u većoj mjeri u prvim centimetrima i praktički je neosjetan na dubljim razinama. Crvene i crne točke pokazuju aktivnost korijena, tj. vrijeme kada korijenje upija vodu.

Slika 5. Grafikon s podacima iz kapacitivnog senzora o promjenama sadržaja vode u tlu na različitim dubinama i nakon navodnjavanja – OG GO AVOCADO

Kako bi odredila točnu količinu vode potrebnu avokadu, operativna skupina **OG GO AVOCADO** [4] pratila je trenutačnu potrošnju i prilagodila režim navodnjavanja stvarnim potrebama biljke. Procjenjuje se da jedan hektar avokada troši oko 6300 m³ vode godišnje (Praktični priručnik za uzgoj avokada). Taj usjev treba neprekidno vlaženje u zoni korijena, a 50% korijenja nalazi se u prvih 30 cm tla. U skladu s tim, uočeno je da su povećanjem broja dana navodnjavanja i primjenom manje količine vode pri pojedinom navodnjavanju povećani prinosi u usporedbi s navodnjavanjem u većem broju dana većom količinom vode. Naime, kratkim i stalnim navodnjavanjem površina tla održava se stalno mokrom. Uočeno je da ugradnja kapaljki iznimno niskog protoka (0,6 l/h) raspoređenih u 4 reda cjevčica stvara konstantno vlaženje u prvim centimetrima tla.

Nasad agruma

Operativna skupina (OS) **OG GO CITRICS** [6] provela je pilot ispitivanje uzgoja agruma pomoću termografskih kamera, dronova, informacija dobivenih od satelita i kapacitivnih senzora kako bi se utvrdila područja s prekomjernim ili premalim navodnjavanjem i tako uspostavila ravnoteža u navodnjavanju. Pomoću dobivenih podataka može se utvrditi koliko je vode raspoloživo u sustavu navodnjavanja, a stečeno znanje može se, uz odgovarajuće korekcije, prenijeti uzgajivačima kako bi ga oni primijenili na svom gospodarstvu. U nekim proizvodnim područjima može biti teško primijeniti tu metodu jer je za upravljanje takvim tehnologijama potrebno znanje. Zbog tog razloga operativna skupina **OG GO CITRICS** radi na obuci uzgajivača kako bi im se olakšalo tumačenje dragocjenih informacija dobivenih sensorima i drugim sustavima praćenja. Kapacitivni senzori na terenu omogućuju optimalno planiranje navodnjavanja na temelju optimalnog vremena i potrebne količine vode koji se određuju prema vlažnosti tla izmjerenoj sensorima (slika 6a). Osim toga, podaci dobiveni dronovima opremljenim hiperspektralnom kamerom (slika 6b) i satelitskim snimkama omogućili su otkrivanje nedostataka u sustavima navodnjavanja, ističući područja s prekomjernim ili premalim navodnjavanjem (slika 6c). Ta se opažanja provode praćenjem vegetacijskih indeksa kao što je normalizirani vegetacijski indeks (NDVI). Taj se parametar temelji na otkrivanju valnih duljina infracrvenog zračenja i pruža dragocjene informacije za sprječavanje stresa usjeva prije pojave simptoma na biljci. Otkrivanje stresa omogućuje njegovo rano uklanjanje, ispravak mogućih nedostataka i prilagođavanje strategija navodnjavanja potrebama usjeva. Osim toga, slojem malča od rižine slame ostvaruju se koristi u smislu smanjenja potreba za navodnjavanjem za 30% i

povećanja prinosa za 10% u usporedbi s tradicionalnim uvjetima s navodnjavanjem pri ETC-u od 100% i bez malčiranja.

Slika 6 a) Kapacitivni senzor; b) digitalna platforma s hidrološkim rezultatima; c) dron opremljen termografskim kamerama – OG GO CITRICS

Nasad maslina

U mladom masliniku velike gustoće (sorta Arbequina) na sjeveroistoku Španjolske tri je godine primjenjivano precizno navodnjavanje na temelju dnevnog rasta debla izmjenjenog dendrometrom (slika 7), postavljenim 15 cm iznad tla na glavnom deblu [7].

Slika 7. Dendrometar

Na temelju podataka dobivenih dendrometrom, u srpnju i kolovozu (ljetna stanka vegetativnog rasta) navodnjavanje se provodilo nakon dva uzastopna dana sa smanjenim promjerom debla. Dendrometar je vršio mjerenja svakih 15 minuta i slao ih putem radija u dnevnik podataka. Proizvodnja maslinova ulja povećala se za 7%, a vegetativne varijable nisu pokazale značajno smanjenje, što je dovelo do uštede vode od 31% u usporedbi s kontrolnom strategijom.

Uzgoj bez navodnjavanja

Agrotehnički postupci

Održivi agrotehnički postupci važni su za očuvanje zdravlja tla i ublažavanje negativnih učinaka na uspijevanje biljaka. Portugalska operativna skupina OG New Practices in Rainfed Olive Groves (Nova praksa u maslinicima koji se navodnjavaju samo oborinama) procijenila je učinke konvencionalne obrade i sjetve mahunarki kao jednogodišnjeg pokrovnog usjeva koji se sam rasijava na fiziološka svojstva biljaka i tla [9]. Pokrovni usjevi na bazi mahunarki [bijela lupina, grahorica, podzemna djetelina, crvena djetelina, žuta ptičja noga (žuta seradela)] posijani su u jesen i uklonjeni sljedeće godine nakon faze zrelosti sjemena. Uništeni su rotacijskom kosilicom za visoku travu i ostavljeni na tlu kao malč. Ta je praksa smanjila rizik od erozije tla, poboljšala plodnost tla, spriječila gubitak sadržaja vode u tlu isparavanjem i povećala kapacitet zadržavanja vode. Stoga je upotreba pokrovnih usjeva na bazi mahunarki obećavajuća strategija za održivo gospodarstvo tlom u nasadima maslina koji se navodnjavaju samo oborinama jer može osigurati brojne usluge ekosustava kao što su fiksacija dušika, staništa za korisne organizme i povećanje zadržavanja vode.

Više informacija o agrotehničkim postupcima dostupno je u poglavlju PODTEMA 3, Povećanje otpornosti na klimatske nepogode; prakse u uzgoju bez navodnjavanja.

Zaključak

Inovativne prakse upravljanja stresom zbog nedostatka vode, primjerice deficitarno navodnjavanje i precizne tehnologije kao što su kapacitivni senzori i daljinsko očitavanje mjerenja značajno povećavaju učinkovitost upotrebe vode i otpornost usjeva u mediteranskim i polusušnim regijama. Te strategije, prikazane na primjeru nasada pistacije, badema, masline i avokada, optimiziraju navodnjavanje usmjeravanjem na ključne faze rasta i iskorištavanjem naprednih sustava praćenja kako bi se smanjila potrošnja vode bez ugrožavanja prinosa ili kvalitete. Uključivanjem održivih agrotehničkih postupaka kao što su pokrovni usjevi dodatno se poboljšava zadržavanje vode, zdravlje tla i ekološka ravnoteža, omogućujući praktična rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama u sustavima uzgoja bez navodnjavanja.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Kumar, R., Maryam, M., Richa, R. (2023): In: Kumar, M., Kumar, R., & Singh, V.P. (Eds.) *Advances in Water Management Under Climate Change* (1st ed.). *Micro-Irrigation: Potential and Opportunities in Hilly and Sloppy Areas for Doubling Farmer Income*. CRC Press, Boca Raton. <https://doi.org/10.1201/9781003351672-16>
- [3] Galindo, A., Collado-González, J., Griñán, I., Corell, M., Centeno, A., Martín-Palomo, M.J., Girón, I., Rodríguez, P.L., Cruz, Z.N., Memmi, H., Carbonell-Barrachina, Á.A., Hernández, F., Torrecillas, A., Moriana, A., López-Pérez, D.N. (2017): Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. *Agricultural Water Management*, 202, 311-324. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.08.015>
- [4] GO AVOCADO project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/8.-EPA-GO-AVOCADO.pdf>
- [5] Agroclimatic maps <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [6] GO CITRICS project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/9.-EPA-GO-CITRICS.pdf>
- [7] Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. *Agricultural Water Management*, 286, 108393. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108393>
- [8] OG New Practices in Rainfed Olive Groves <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/10.-EPA-New-Practices-in-Rainfed-Olive-Groves1.pdf>
- [9] Rodrigues, M. Ângelo, Ferreira, I. Q., Freitas, S. L., Pires, J. M., & Arrobas, M. P. (2015). Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(2), e0302. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

Gestion du stress hydrique pour les cultures pérennes méditerranéennes

La région méditerranéenne est connue pour son climat chaud et ses ressources en eau limitées, ce qui rend les vignobles vulnérables au stress hydrique et aux effets du changement climatique. Différentes pratiques innovantes ont été développées et mises en œuvre dans la région pour relever ces défis de gestion du stress hydrique. L'agriculture sèche s'appuie sur l'humidité naturelle contenue dans le sol et sur des techniques agricoles spécifiques pour garantir que les cultures reçoivent suffisamment d'eau pour pousser et produire. Cependant, celle-ci exige un niveau de compétence et d'expérience élevé, car les agriculteurs doivent être capables d'évaluer l'état du sol et d'adapter les techniques à l'évolution des conditions météorologiques. Les stratégies clés comprennent l'irrigation déficitaire régulée (IDR) et le dessèchement partiel de la zone racinaire (SDR), qui optimisent l'utilisation de l'eau en ciblant les stades de croissance critiques ou en alternant les apports d'eau au niveau de la zone racinaire. Les techniques de gestion des sols, telles que le paillage, l'ajout de matières organiques et la plantation de couverts végétaux, améliorent la rétention de l'eau et la structure du sol. Les technologies de pointe telles que les capteurs d'humidité du sol, la télédétection et les systèmes de surveillance en temps réel améliorent la précision de l'application de l'eau.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour y faire face, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet CLIMED-FRUIT [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique.

Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Mise en place d'un système d'irrigation traditionnel économe en eau

Il existe plusieurs façons d'améliorer l'efficacité de l'eau d'irrigation. Tout d'abord, le choix du système d'irrigation est un facteur critique : opter pour un système localisé de goutte-à-goutte ou de « micro-jet » permet de distribuer l'eau au plus près des racines, d'éviter une évaporation excessive et de limiter le développement des mauvaises herbes. Cependant, une distribution très localisée de l'eau ne stimule pas le développement des systèmes racinaires ni en profondeur ni sur une grande surface horizontale, ce qui augmente la dépendance des plantes à l'égard de l'irrigation. Par conséquent, le choix du système d'irrigation, son positionnement et le calendrier des apports sont autant de facteurs qui contribuent à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau.

Irrigation au goutte-à-goutte

Il s'agit de l'un des systèmes les plus répandus pour les cultures pérennes (Fig. 1). Dans ce système, une quantité réduite d'eau est appliquée aux racines des plantes sous forme de gouttes continues ou discontinues, de petits ruisseaux ou de systèmes d'impulsions. Entre 2 et 20 litres sont délivrés par heure à partir d'un tuyau étroit doté de plusieurs orifices appelés goutteurs [2]. L'irrigation au goutte-à-goutte est largement connue pour augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau en réduisant de 50 % la demande en eau par rapport à l'irrigation par sillons et en réduisant l'engorgement.

Fig. 1. Système d'irrigation au goutte-à-goutte en viticulture (crédit photo : IFV Sud-Ouest)

Irrigation déficitaire

L'irrigation déficitaire (ID) est une stratégie d'irrigation qui repose sur une utilisation uniquement pendant les étapes de croissance des cultures sensibles à la sécheresse pour réduire le gaspillage d'eau.

Il existe différents types d'ID (Fig. 2) :

- *Irrigation déficitaire soutenue* : basée sur l'homogénéisation du déficit hydrique sur l'ensemble de la saison fruitière, permet d'éviter l'apparition d'un grave déficit hydrique de la plante à n'importe quel stade de la culture qui pourrait affecter le rendement commercialisable ou la qualité des fruits.
- *Irrigation déficitaire régulée* : une irrigation complète est assurée pendant les périodes critiques des arbres fruitiers, tandis que celle-ci est limitée, voire inexistante, si un apport minimum d'eau est assuré par les précipitations pendant les périodes critiques.
- *Irrigation déficitaire par dessèchement partiel des racines* : basée sur l'irrigation d'une partie seulement de la zone racinaire, l'autre partie étant laissée sans apport d'eau jusqu'à une certaine teneur en eau du sol avant d'être réhumidifiée en déplaçant l'irrigation vers le côté sec.

Fig. 2. Schéma des stratégies d'irrigation totale (FI), d'irrigation déficitaire soutenue (SDI), d'irrigation déficitaire régulée (RDI) et d'irrigation par dessèchement partiel des racines (PRD) chez les arbres fruitiers [3]

Systèmes d'irrigation intelligents

Verger d'avocats

En raison de la meilleure rentabilité économique de la culture de l'avocat et des conditions climatiques en évolution, les agriculteurs européens se tournent vers ce fruit pour remplacer d'autres cultures. L'avocat est sensible à la sécheresse et à l'asphyxie racinaire, et a besoin d'un volume d'eau précis pour croître et produire des fruits. Ses racines peu profondes limitent sa capacité à exploiter des volumes importants de terre et à utiliser pleinement les précipitations stockées. De nombreux agriculteurs doivent se familiariser avec les techniques agronomiques les plus appropriées, adaptées à ces conditions spécifiques. Dans ce contexte, le groupe opérationnel GO AVOCADO [4] a joué un rôle de premier plan dans le développement de nouvelles pratiques culturales, telles que l'utilisation de sondes capacitives (Fig. 3) combinées à des drones et à des cartes agro-climatiques [5] (Fig. 4). Avant de planter, il convient de consulter la carte agro-climatique pour déterminer si la parcelle présente les conditions optimales. Par ailleurs, un système d'irrigation adapté est essentiel pour garantir une bonne efficacité de l'eau, quel que soit l'emplacement et la situation de la parcelle. Des sondes capacitives peuvent être choisies pour déterminer les besoins d'irrigation à chaque instant (certaines sont autonomes et fonctionnent avec un petit panneau solaire). Ces sondes peuvent déterminer la teneur en eau du sol, la salinité et la température à différentes profondeurs du sol. L'estimation de la teneur en humidité du sol est basée sur la mesure de la constante électrique du sol à l'aide

d'électrodes, qui peuvent détecter des oscillations de la constante puisque le sol est un substrat conducteur d'électricité. Ces variations de la valeur de la constante électrique sont en corrélation avec la capacité du sol ou sa teneur en humidité. Le même système est utilisé pour estimer la salinité du sol.

Fig. 3. Sonde capacitive dans une plantation de citronniers, similaire à celle utilisée dans le cadre du groupe opérationnel GO AVOCADO

Fig. 4. Carte agro-climatique – groupe opérationnel GO AVOCADO

Les sondes capacitives mesurent la teneur en eau volumétrique du sol (VWC) avec précision et en temps réel, ce qui permet de surveiller les niveaux d'humidité dans la zone racinaire, de détecter les changements ou les écarts après les irrigations ou les pluies et d'identifier les schémas de séchage entre les irrigations. Grâce à ces informations, le technicien peut ajuster la fréquence et la durée des irrigations en fonction des besoins réels de la culture de l'avocat. Cela permet en outre d'éviter une irrigation excessive et de prévenir le stress hydrique. Enfin, bien que l'utilisation de sondes capacitives pour la gestion de l'eau dans les cultures entraîne au départ un coût supplémentaire en raison du

prix élevé de la technologie, elle permet de réaliser d'importantes économies d'eau, d'engrais et d'énergie en utilisant uniquement les quantités nécessaires.

La Fig. 5 montre l'humidité détectée par les sondes à quatre profondeurs (noir 10 cm, rouge 30 cm, bleu 50 cm, jaune 70 cm). Après chaque irrigation, la teneur en eau du sol augmente davantage dans les premiers centimètres et est pratiquement imperceptible aux niveaux plus profonds. Les points rouges et noirs indiquent l'activité des racines, c'est-à-dire les moments où elles absorbent de l'eau.

Fig. 5. Graphique des données de la sonde capacitive sur l'évolution de la teneur en eau du sol à différentes profondeurs et après les irrigations – groupe opérationnel GO AVOCADO

Pour déterminer le volume exact d'eau nécessaire à la culture de l'avocat, le groupe opérationnel GO AVOCADO [4] a surveillé la consommation instantanée et adapté le régime d'irrigation aux besoins réels de la plante. On estime qu'un hectare d'avocat consomme environ 6 300 m³/an (Manuel de gestion pratique de la culture de l'avocat). Cette culture a besoin d'une humidification constante de la zone racinaire, 50 % des racines étant situées dans les 30 premiers centimètres du sol. Ainsi, il a été observé que l'augmentation du nombre de jours d'irrigation tout en appliquant un plus petit volume d'eau à chaque irrigation augmentait les rendements par rapport à l'irrigation sur un plus faible nombre de jours avec un volume d'eau plus important. Cela s'explique par le fait que des irrigations courtes et continues maintiennent la surface du sol constamment humide. Il a été observé que l'installation de goutteurs à très faible débit (0,6 l/h) disposés sur 4 rangées de lignes de goutteurs génère une humidification constante des premiers centimètres du sol.

Verger d'agrumes

Le groupe opérationnel GO CITRICS [6] a réalisé un essai pilote de culture d'agrumes à l'aide de caméras thermographiques, de drones, d'informations satellitaires et de capteurs capacitifs afin de déterminer les zones présentant des excès ou des déficits d'irrigation pour équilibrer cet aspect. Les données obtenues ont permis de déterminer l'eau disponible dans le système d'irrigation. Les informations acquises de cette manière peuvent être transférées aux producteurs dans le contexte de leurs exploitations, en appliquant les corrections appropriées. L'utilisation de cette méthode peut s'avérer difficile dans certaines zones de production en raison des connaissances requises pour gérer ce type de technologie. C'est pourquoi le groupe opérationnel GO CITRICS s'efforce de former les agriculteurs afin de leur permettre d'interpréter plus facilement les

informations fournies par les sondes et les autres systèmes de surveillance. Les sondes capacitatives installées dans le verger permettent de programmer l'irrigation de manière optimale en fonction du moment et de la quantité d'eau nécessaires, selon l'humidité du sol mesurée par les capteurs (Fig. 6a). D'autre part, les données obtenues par vols de drones équipés d'une caméra hyperspectrale (Fig. 6b) et images satellites ont permis de détecter des défaillances dans les systèmes d'irrigation, en mettant en évidence les zones sur-irriguées et sous-irriguées (Fig. 6c). Ces détections sont effectuées en surveillant les taux de végétation tels que l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI). Ce paramètre est basé sur la détection des longueurs d'onde infrarouges et fournit des informations précieuses pour prévenir le stress des cultures avant l'apparition des symptômes dans la plante. La détection du stress permet d'y remédier rapidement, de réparer d'éventuelles défaillances et d'adapter les stratégies d'irrigation aux besoins des cultures. En outre, une couche de paille de riz disposée au pied des avocatiers permet de réduire les besoins en irrigation de 30 % et d'augmenter le rendement de 10 % par rapport aux conditions traditionnelles avec une irrigation à 100 % d'Etc et sans paillage.

Fig. 6 a) Capteur capacitif ; b) plateforme numérique présentant les résultats hydrologiques ; c) drone équipé de caméras thermographiques – groupe opérationnel GO CITRICS

Oliveraie

L'irrigation de précision basée sur la croissance quotidienne du tronc à l'aide d'un dendromètre (Fig. 7), installé à 15 cm au-dessus du sol sur le tronc principal des arbres, a été mise en œuvre pendant trois ans dans une jeune oliveraie à très haute densité (variété Arbequina) dans le nord-est de l'Espagne [7]. D'après les données du dendromètre,

l'irrigation en juillet et en août (arrêt de la croissance végétative en été) a eu lieu après deux jours consécutifs de diminution du diamètre du tronc. Le dendromètre a pris et envoyé des mesures toutes les 15 minutes par radio à un enregistreur de données. La production d'huile d'olive a augmenté de 7 % et les variables végétatives n'ont pas montré de réductions significatives. Cette stratégie a permis une économie d'eau de 31 % par rapport à la stratégie témoin, et une augmentation de 7% de la production d'huile d'olive sans impacter de façon significative les variables végétatives.

Fig. 7. Dendromètre

Pratiques d'agriculture sèche

Pratiques de gestion des sols

Les pratiques de gestion durable des sols sont essentielles pour préserver la santé de ces derniers et atténuer les effets néfastes sur les performances des cultures. Le groupe opérationnel portugais Nouvelles pratiques dans les oliveraies non irriguées [8] a évalué les effets du travail du sol et des couverts de légumineuses annuelles qui se réensemencent d'elles-mêmes, sur les performances physiologiques des oliviers et sur les propriétés du sol [9]. Des couverts de légumineuses (lupin blanc, vesce, trèfle souterrain, trèfle rouge, serradelle jaune) ont été semés en automne et fauchés au printemps de l'année suivante, après la maturité des graines. Ils ont ensuite été détruits à l'aide d'un broyeur rotatif et laissés au sol en guise de paillis. Cette pratique a permis de réduire le risque d'érosion du sol, d'améliorer la fertilité du sol, d'empêcher la perte de la teneur en eau du sol par évaporation et d'augmenter la capacité de rétention de l'eau. Par conséquent, l'utilisation de couverts de légumineuses est une stratégie prometteuse pour la gestion durable des sols dans les oliveraies pluviales, car elle peut fournir de nombreux services écosystémiques tels que la fixation de l'azote, l'accueil d'auxiliaires et l'augmentation de la rétention d'eau.

De plus amples informations sur les autres pratiques de gestion des sols sont disponibles dans le chapitre SOUS- THÈME 2 Améliorer la résilience aux aléas climatiques : pratiques de l'agriculture sèche.

Conclusion

Les pratiques innovantes de gestion du stress hydrique, telles que l'irrigation déficitaire, et les technologies de précision, telles que les sondes capacitatives et la télédétection, améliorent considérablement l'efficacité de l'eau et la résilience des cultures dans les régions méditerranéennes et semi-arides. Ces stratégies, développées dans des cultures telles que les pistaches, les amandes, les olives et les avocats, optimisent l'irrigation en ciblant les stades de croissance critiques et en tirant parti de systèmes de surveillance de pointe pour réduire l'utilisation de l'eau sans compromettre le rendement ou la qualité. L'intégration d'une gestion durable des sols, comme les couverts végétaux, améliore encore la rétention d'eau, la santé des sols et l'équilibre écologique, offrant des solutions pratiques pour l'adaptation au climat en limitant le recours à l'eau d'irrigation.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Kumar, R., Maryam, M., Richa, R. (2023): In: Kumar, M., Kumar, R., & Singh, V.P. (Eds.) *Advances in Water Management Under Climate Change* (1^{ère} éd.). *Micro-Irrigation: Potential and Opportunities in Hilly and Sloppy Areas for Doubling Farmer Income*. CRC Press, Boca Raton. <https://doi.org/10.1201/9781003351672-16>
- [3] Galindo, A., Collado-González, J., Griñán, I., Corell, M., Centeno, A., Martín-Palomo, M.J., Girón, I., Rodríguez, P.L., Cruz, Z.N., Memmi, H., Carbonell-Barrachina, Á.A., Hernández, F., Torrecillas, A., Moriana, A., López-Pérez, D.N. (2017): Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. *Agricultural Water Management*, 202, 311-324. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.08.015>
- [4] Projet GO AVOCADO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/8.-EPA-GO-AVOCADO.pdf>
- [5] Cartes agro-climatiques <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [6] Projet GO CITRICS <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/9.-EPA-GO-CITRICS.pdf>
- [7] Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. *Agricultural Water Management*, 286, 108393. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108393>
- [8] Groupe opérationnel New Practices in Rainfed Olive Groves <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/10.-EPA-New-Practices-in-Rainfed-Olive-Grovesl.pdf>
- [9] Rodrigues, M. Ângelo, Ferreira, I. Q., Freitas, S. L., Pires, J. M., & Arrobas, M. P. (2015). Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(2), e0302. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

Pratiche innovative per la gestione dello stress idrico e l'aridocoltura nelle colture perenni

La regione del Mediterraneo è nota per il suo clima caldo e le risorse idriche limitate, che la rendono vulnerabile nei confronti dello stress idrico e degli impatti del cambiamento climatico. Nella regione sono state sviluppate e implementate varie pratiche innovative per affrontare queste sfide nella gestione dello stress idrico e nell'aridocoltura. L'aridocoltura si basa sull'umidità naturale trattenuta nel terreno e su tecniche agricole specifiche, per garantire che le colture ricevano abbastanza acqua per crescere e produrre. Essa richiede però un alto livello di competenze ed esperienza, perché gli agricoltori devono essere in grado di valutare lo stato del suolo e di adattare le tecniche alle mutevoli condizioni meteorologiche. Le strategie principali includono l'irrigazione deficitaria regolata (RDI) e il partial root-zone drying (PRD), che ottimizzano l'uso dell'acqua concentrandosi sulle fasi critiche della crescita o alternando l'idratazione della zona radicale. Le tecniche di gestione del suolo, come la pacciamatura, l'aggiunta di materia organica e la semina di colture di copertura, migliorano la ritenzione dell'umidità e la struttura del suolo. Le tecnologie avanzate, come i sensori di umidità nel suolo, il telerilevamento e i sistemi di monitoraggio in tempo reale, migliorano la precisione nell'applicazione dell'acqua.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici.

Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Impostazione di un sistema di irrigazione tradizionale, efficiente dal punto di vista idrico

Ci sono vari modi per migliorare l'efficienza idrica nell'irrigazione. Innanzitutto, la scelta del sistema di irrigazione è un fattore cruciale: un sistema a goccia localizzato o a 'microgetto' distribuisce l'acqua il più vicino possibile alle radici, evitando un'eccessiva evaporazione e limitando lo sviluppo delle infestanti. Ma una distribuzione dell'acqua molto localizzata non stimola lo sviluppo degli apparati radicali né in profondità né su un orizzonte ampio e questo aumenta la dipendenza delle piante dall'irrigazione. Pertanto, la scelta e il posizionamento del sistema di irrigazione e la tempistica degli apporti sono tutti fattori che contribuiscono a migliorare l'efficienza dell'uso dell'acqua.

Irrigazione a goccia

Si tratta di uno dei sistemi più diffusi per la coltivazione delle colture perenni (fig. 1). In questo sistema, una piccola quantità di acqua viene somministrata alle radici delle piante sotto forma di gocce continue o intermittenti, flussi sottili o sistemi a impulsi. Vengono erogati da 2 a 20 litri all'ora da un tubo stretto con diversi orifizi, chiamati emettitori [2]. È risaputo che l'irrigazione a goccia aumenta l'efficienza nell'uso idrico, grazie a una richiesta d'acqua inferiore del 50% rispetto all'irrigazione a solchi e alla riduzione del ristagno dell'acqua.

Fig. 1. Sistema di irrigazione aerea a goccia in viticoltura (foto di IFV Sud-Ouest)

Irrigazione deficitaria

L'irrigazione deficitaria (ID) è una strategia che concentra l'irrigazione durante le fasi di crescita delle colture più sensibili alla siccità, per ridurre lo spreco d'acqua.

Esistono diversi tipi di ID (fig. 2):

- *ID sostenuta*: si basa sulla distribuzione uniforme del deficit idrico durante l'intera stagione frutticola, evitando in questo modo che la pianta subisca un grave deficit idrico in una fase colturale qualsiasi, che potrebbe influire sulla resa commerciabile o sulla qualità dei frutti.
- *ID regolata*: durante i periodi critici per gli alberi da frutto viene somministrata l'irrigazione piena, mentre essa è limitata o addirittura superflua se le piogge nei periodi critici forniscono un apporto minimo di acqua.
- *Partial root drying*: si irriga solo una parte della zona radicale, lasciando che l'altra parte si asciughi fino al raggiungimento di un certo tenore idrico del suolo, prima di bagnarla, irrigando in modo alternato.

Fig. 2. Pattern grafico delle strategie irrigue negli alberi da frutto: irrigazione piena (FI), irrigazione deficitaria sostenuta (SDI), irrigazione deficitaria regolata (RDI) e partial root drying (PRD) [3]

Sistemi di irrigazione intelligenti

Frutteto di avocado

Grazie alla migliore redditività economica dell'avocado e alle nuove condizioni climatiche, gli agricoltori europei puntano su tale coltura in sostituzione di altre. L'avocado è sensibile alla siccità e all'asfissia radicale e necessita di un volume d'acqua preciso per crescere e produrre frutti. Le radici poco profonde riducono la capacità di sfruttare grandi volumi di suolo e di utilizzare pienamente le precipitazioni piovose stoccate. Molti agricoltori devono familiarizzare con le tecniche agronomiche più idonee, adattate alle condizioni specifiche. In questo contesto, [GO GO AVOCADO](#) [4] ha guidato lo sviluppo di nuove pratiche di coltivazione, come l'utilizzo di sonde capacitive (fig. 3) in combinazione con droni e mappe agroclimatiche [5] (fig. 4). Prima dell'impianto, è necessario consultare la mappa agroclimatica per stabilire se l'apezzamento presenta le condizioni ottimali. È essenziale anche un sistema di irrigazione adeguato all'efficienza idrica, indipendentemente dalla posizione dell'apezzamento. Le sonde capacitive possono essere scelte per determinare in ciascun momento le esigenze di irrigazione (alcune sono autonome e funzionano con un piccolo pannello solare). Queste sonde sono in grado di stabilire il contenuto di umidità, la salinità e la temperatura del suolo a diverse profondità. La stima del contenuto di umidità del suolo è basata sulla misurazione della sua costante elettrica tramite elettrodi che possono rilevare le oscillazioni della costante, visto che il suolo è un substrato elettricamente conduttivo. Queste variazioni del valore della costante elettrica sono correlate alla capacità del suolo o al contenuto di umidità. Lo stesso sistema viene usato per stimare la salinità del suolo.

Fig. 3. Sonda capacitiva in una piantagione di agrumi simile a quelle utilizzate in [GO GO AVOCADO](#)

Fig. 4. Mappa agroclimatica – [GO GO AVOCADO](#)

Le sonde capacitivo misurano il contenuto volumetrico di acqua nel terreno (VWC) in modo preciso e in tempo reale, consentendo di monitorare i livelli di umidità nella zona radicale, di rilevare i cambiamenti o le deviazioni dopo le irrigazioni o le piogge e di identificare i pattern di prosciugamento tra le irrigazioni. Con queste informazioni, il tecnico può regolare la frequenza e la durata delle irrigazioni in base alle reali esigenze della coltura di avocado. In questo modo, si evita inoltre un'irrigazione eccessiva e si previene lo stress idrico. Infine, sebbene l'utilizzo di sonde capacitivo per la gestione dell'acqua per le colture comporti inizialmente un ulteriore costo a causa del prezzo elevato della tecnologia, esso consente un risparmio significativo di acqua, fertilizzanti ed energia, applicando solo le quantità necessarie.

La fig. 5 mostra l'umidità rilevata dalle sonde a quattro profondità (nero 10 cm, rosso 30 cm, blu 50 cm, giallo 70 cm). Dopo ogni irrigazione, il contenuto d'acqua del suolo aumenta in misura maggiore nei primi centimetri ed è praticamente trascurabile ai livelli più

profondi. I punti rossi e neri mostrano l'attività radicale, cioè i momenti in cui le radici assorbono acqua.

Fig 5. Grafico dei dati della sonda capacitiva sull'evoluzione del contenuto idrico del suolo a diverse profondità e dopo le irrigazioni - GO GO AVOCADO

Per stabilire l'esatto volume d'acqua di cui necessita la coltura di avocado, il GO GO AVOCADO [4] ha monitorato il consumo istantaneo e ha adattato il regime di irrigazione alle reali esigenze della pianta. Si stima che un ettaro di avocado consumi circa 6.300 m³/anno (manuale di gestione pratica della coltivazione dell'avocado). Questa coltura ha bisogno di umidità costante nella zona delle radici, che si trovano per il 50% all'interno dei primi 30 cm di terreno. Si è quindi osservato che, aumentando il numero di giorni di irrigazione ma somministrando un volume minore d'acqua ad ogni irrigazione, le rese sono aumentate rispetto all'irrigazione per più giorni con un volume d'acqua maggiore. Questo perché le irrigazioni brevi e continue mantengono la superficie del suolo costantemente umida. Si è osservato che l'installazione di gocciolatori a bassissimo flusso (0,6 l/h), disposti in 4 file di linee di gocciolatori, permette di bagnare in modo costante i primi centimetri di terreno.

Agrumeto

Il GO GO CITRICS [6] ha condotto un test pilota sulla coltivazione degli agrumi utilizzando telecamere termografiche, droni, satelliti e sensori capacitivi per determinare le aree che presentano un eccesso o un deficit nell'irrigazione, per equilibrare questo aspetto. Si è riusciti a determinare l'acqua disponibile nel sistema irriguo utilizzando i dati ottenuti e, con le opportune correzioni, le informazioni acquisite in questo modo possono essere trasferite agli agricoltori affinché le applichino nelle loro aziende. Questo metodo può essere difficile da applicare in alcune aree di produzione, a causa delle conoscenze richieste per gestire questo tipo di tecnologia. Per questo motivo, il GO GO CITRICS è impegnato nella formazione degli agricoltori, per facilitare loro l'interpretazione delle informazioni preziose fornite dalle sonde e da altri sistemi di monitoraggio. Le sonde capacitivi in campo consentono di programmare in modo ottimale l'irrigazione, basandosi sul momento ideale e sulla quantità d'acqua necessaria in relazione all'umidità del suolo rilevata dai sensori (fig. 6a). Inoltre, i dati ottenuti dai sorvoli dei droni dotati di una telecamera iperspettrale (fig. 6b) e dalle immagini satellitari consentono di individuare i problemi dei sistemi di irrigazione, evidenziando le aree caratterizzate da un'irrigazione eccessiva o insufficiente (fig. 6c). Questi rilevamenti sono effettuati monitorando i tassi vegetativi, come l'indice di vegetazione differenziale normalizzato (NDVI). Questo

parametro si basa sul rilevamento delle lunghezze d'onda infrarosse e fornisce informazioni molto utili per prevenire gli stress colturali prima che la pianta manifesti dei sintomi. Il rilevamento dello stress consente di intervenire precocemente, di riparare eventuali guasti e di adattare le strategie di irrigazione alle esigenze delle colture. Inoltre, uno strato di pacciamatura con paglia di riso produce benefici in termini di riduzione del fabbisogno di irrigazione del 30% e di aumento della resa del 10% rispetto alle condizioni tradizionali con irrigazione al 100% dell'ETc e senza pacciamatura.

Fig.6 a) Sensore capacitivo; b) piattaforma digitale con i risultati idrologici; c) drone dotato di telecamere termografiche - GO GO CITRICS

Uliveto

Per tre anni è stato applicato un sistema di irrigazione di precisione basato sulla crescita giornaliera del tronco usando un dendrometro (fig. 7), installato a 15 cm dal suolo sul tronco principale degli alberi, in un giovane uliveto ad altissima densità (cultivar Arbequina) nel nord-est della Spagna [7]. In base ai dati forniti dal dendrometro, l'irrigazione in luglio e agosto (arresto della crescita vegetativa estiva) è intervenuta dopo due giorni consecutivi di diminuzione del diametro del tronco. Il dendrometro ha effettuato e inviato le misurazioni ogni 15 minuti via radio a un datalogger. La produzione di olio d'oliva è aumentata del 7% e le variabili vegetative non hanno registrato riduzioni significative, con un risparmio idrico del 31% rispetto alla strategia del controllo.

Fig. 7. Dendrometro

Aridocoltura

Pratiche di gestione del suolo

Le pratiche di gestione sostenibile del suolo sono fondamentali per preservarne la salute e mitigare gli effetti avversi sulla performance delle piante. Il GO portoghese Nuove pratiche negli uliveti non irrigati [8] ha valutato gli effetti della lavorazione convenzionale del terreno e delle colture di copertura annuali di leguminose auto-riseminanti sulla performance fisiologica delle piante e sulle proprietà del suolo [9]. Le colture di copertura di leguminose (lupino bianco, veccia, trifoglio sotterraneo, trifoglio rosso, serradella gialla) sono state seminate in autunno e terminate nella primavera dell'anno successivo, dopo la maturazione dei semi. Sono state poi distrutte con una falciatrice rotante e lasciate sul terreno come pacciame. Questa pratica ha ridotto il rischio di erosione del suolo, ha migliorato la fertilità del terreno, ha evitato la perdita di contenuto di acqua nel suolo per evaporazione e ha aumentato la capacità di trattenere l'acqua. Pertanto, l'uso di leguminose come colture di copertura è una strategia promettente per la gestione sostenibile del suolo negli uliveti non irrigati, visto che è in grado di fornire numerosi servizi ecosistemici come la fissazione dell'azoto, la presenza di specie utili e l'aumento della ritenzione idrica.

Maggiori informazioni su altre pratiche di gestione del suolo sono disponibili nel capitolo SOTTOARGOMENTO 2 Migliorare la resilienza ai rischi climatici: pratiche di aridocoltura.

Conclusioni

Le pratiche innovative di gestione dello stress idrico, come l'irrigazione deficitaria, e le tecnologie di precisione, come le sonde capacitive e il telerilevamento, migliorano in modo significativo l'efficienza idrica e la resilienza delle colture nelle regioni mediterranee e semi-aride. Queste strategie, studiate ad esempio in colture come pistacchi, mandorle, olive e avocado, ottimizzano l'irrigazione concentrandosi sulle fasi critiche della crescita e sfruttando sistemi di monitoraggio avanzati per ridurre l'uso dell'acqua senza compromettere la resa o la qualità. L'integrazione di una gestione sostenibile del suolo, come le colture di copertura, migliora ulteriormente la ritenzione idrica, la salute del suolo

e l'equilibrio ecologico, offrendo soluzioni pratiche per l'adattamento al clima nei sistemi di aridocoltura.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Kumar, R., Maryam, M., Richa, R. (2023): In: Kumar, M., Kumar, R., & Singh, V.P. (Eds.) *Advances in Water Management Under Climate Change* (1st ed.). *Micro-Irrigation: Potential and Opportunities in Hilly and Sloppy Areas for Doubling Farmer Income*. CRC Press, Boca Raton. <https://doi.org/10.1201/9781003351672-16>
- [3] Galindo, A., Collado-González, J., Griñán, I., Corell, M., Centeno, A., Martín-Palomo, M.J., Girón, I., Rodríguez, P.L., Cruz, Z.N., Memmi, H., Carbonell-Barrachina, Á.A., Hernández, F., Torrecillas, A., Moriana, A., López-Pérez, D.N. (2017): Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. *Agricultural Water Management*, 202, 311-324. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.08.015>
- [4] Progetto GO AVOCADO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/8.-EPA-GO-AVOCADO.pdf>
- [5] Mappe agroclimatiche <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [6] Progetto GO CITRICS <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/9.-EPA-GO-CITRICS.pdf>
- [7] Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. *Agricultural Water Management*, 286, 108393. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108393>
- [8] GO Nuove pratiche negli uliveti non irrigati <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/10.-EPA-New-Practices-in-Rainfed-Olive-Groves1.pdf>
- [9] Rodrigues, M. Ângelo, Ferreira, I. Q., Freitas, S. L., Pires, J. M., & Arrobas, M. P. (2015). Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(2), e0302. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

Práticas inovadoras de gestão do stress hídrico e de agricultura de sequeiro em culturas perenes

A região do Mediterrâneo é conhecida pelo seu clima quente e recursos hídricos limitados, o que a torna vulnerável ao stress hídrico e aos impactos das alterações climáticas. Foram desenvolvidas e implementadas várias práticas inovadoras na região para enfrentar estes desafios na gestão do stress hídrico e na agricultura de sequeiro. A agricultura de sequeiro baseia-se na humidade natural retida no solo e em técnicas agrícolas específicas para garantir que as culturas recebem água suficiente para crescer e produzir. No entanto, exige um elevado nível de competências e de experiência, uma vez que os agricultores devem ser capazes de avaliar o estado do solo e de adaptar as técnicas à evolução das condições climáticas. As principais estratégias incluem a irrigação com défice regulado (RDI) e a secagem parcial da zona radicular (PRD), que otimizam a utilização da água, visando fases críticas de crescimento ou alternando a hidratação da zona radicular. As técnicas de gestão do solo, como a cobertura morta, a adição de matéria orgânica e a plantação de culturas de cobertura, melhoram a retenção de humidade e a estrutura do solo. As tecnologias avançadas, como os sensores de humidade do solo, a deteção remota e os sistemas de monitorização em tempo real, melhoram a precisão da aplicação da água.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções são específicas de regiões ou setores agrícolas. O projeto CLIMED-FRUIT [1], financiado pela EU, está a trabalhar para colmatar esta lacuna, recolhendo e partilhando práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus para aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Instalação de um sistema de irrigação tradicional com eficiência hídrica

Existem várias formas de melhorar a eficiência da água de irrigação. Em primeiro lugar, a escolha do sistema de irrigação é um fator crítico: a escolha de um sistema gota a gota localizado ou de "micro-jato" distribui a água o mais próximo possível das raízes, evitando a evaporação excessiva e limitando o desenvolvimento de ervas daninhas. No entanto, uma distribuição de água muito localizada não estimula o desenvolvimento dos sistemas radiculares em termos de profundidade e num horizonte alargado, aumentando assim a dependência das plantas em relação à irrigação. Por conseguinte, a escolha do sistema de irrigação, o seu posicionamento e a calendarização dos fornecimentos são fatores que contribuem para melhorar a eficiência da utilização da água.

Irrigação gota a gota

Trata-se de um dos sistemas mais difundidos para o cultivo de culturas perenes (Fig. 1). Neste sistema, é aplicada uma quantidade reduzida de água às raízes das plantas sob a forma de gotas contínuas ou discretas, sistemas de pequenos fluxos ou de impulsos. São fornecidos entre 2 e 20 litros por hora a partir de um tubo estreito com vários orifícios conhecidos como emissores [2]. A irrigação gota a gota é amplamente conhecida por aumentar a eficiência da utilização da água, resultado numa demanda de água 50% inferior, comparativamente com a irrigação por sulco, e reduzindo o alagamento.

Fig. 1. Sistema aéreo de irrigação gota a gota na viticultura (Crédito da foto: IFV Sud-Ouest)

Irrigação deficitária

A irrigação deficitária (ID) é uma estratégia de rega em que a irrigação só é aplicada durante as fases de crescimento das culturas sensíveis à seca para reduzir o desperdício de água. Existem diferentes tipos de ID (Fig. 2):

- *ID sustentada*: tem por base a distribuição uniforme do défice hídrico ao longo de toda a estação frutícola, evitando assim a ocorrência de um défice hídrico grave nas plantas em qualquer fase da cultura que possa afetar a produção comercializável ou a qualidade dos frutos.
- *ID regulada*: a irrigação é fornecida na totalidade durante os períodos críticos das árvores de fruto. No entanto, passa a ser limitada ou mesmo desnecessária se for fornecida uma quantidade mínima de água através da precipitação durante os períodos críticos.
- *ID de secagem parcial das raízes*: baseada na irrigação de apenas uma parte da zona radicular, deixando outra parte secar até um determinado teor de água no solo antes de voltar a humedecer, deslocando a irrigação para o lado seco.

Fig. 2. Padrão gráfico das estratégias de irrigação completa (FI), irrigação deficitária sustentada (SDI), irrigação deficitária regulada (RDI) e secagem parcial das raízes (PRD) em árvores de fruto [3]

Sistemas de irrigação inteligentes

Pomar de abacateiros

Devido à melhor rentabilidade económica do abacate e às novas condições climáticas, os agricultores europeus estão a optar por este produto como substituto de outras culturas. O abacate é sensível à seca e à asfixia radicular, necessitando de um volume de água exato para crescer e produzir frutos. As raízes pouco profundas limitam a capacidade de explorar grandes volumes de solo e de utilizar plenamente a precipitação armazenada. Muitos agricultores precisam de se familiarizar com as técnicas agronómicas mais adequadas e adaptadas às condições específicas. Neste contexto, o [GO GO AVOCADO](#) [4] tem sido líder no desenvolvimento de novas práticas de cultivo, como a utilização de sondas de capacitância (Fig. 3) combinadas com drones e mapas agroclimáticos [5] (Fig. 4). Antes da plantação, é necessário consultar o mapa agroclimático para determinar se a parcela reúne as condições ideais. Ao mesmo tempo, é essencial um sistema de irrigação adequado para alcançar a eficiência hídrica, independentemente da localização da parcela. As sondas de capacitância podem ser escolhidas para determinar as necessidades de irrigação em cada momento (algumas são autónomas e funcionam com um pequeno painel solar). Estas sondas podem determinar o teor de humidade do solo, a salinidade e a temperatura a diferentes profundidades do solo. A estimativa do teor de humidade do solo baseia-se na medição da constante eléctrica do solo utilizando eléctrodos, que podem detetar oscilações na constante, uma vez que o solo é um substrato condutor de electricidade. Estas variações no valor da constante eléctrica estão correlacionadas com

a capacitância do solo ou com o teor de humidade. O mesmo sistema é utilizado para estimar a salinidade do solo.

Fig. 3. Sonda de capacitância numa plantação de citrinos semelhante à usada no Grupo Operacional GO AVOCADO

Fig. 4. Mapa agroclimático – GO GO AVOCADO

As sondas de capacitância medem o teor volumétrico de água no solo (VWC) com precisão e em tempo real, tornando possível monitorizar os níveis de humidade na zona radicular, detetar alterações ou desvios após irrigações ou chuvas e identificar padrões de secagem entre irrigações. Com esta informação, o técnico pode ajustar a frequência e a duração das regas de acordo com as necessidades reais da cultura do abacate. Além disso, desta forma evita-se a irrigação excessiva e o stress hídrico. Por último, embora a utilização de sondas de capacitância para a gestão da água nas culturas implique inicialmente um custo suplementar devido ao elevado preço da tecnologia, permite realizar poupanças significativas de água, fertilizantes e energia, ao aplicar apenas as quantidades necessárias.

A Fig. 5 apresenta a humidade detetada pelas sondas a quatro profundidades (preto 10 cm, vermelho 30 cm, azul 50 cm, amarelo 70 cm). Após cada rega, o teor de água do solo

umenta mais nos primeiros centímetros e é praticamente impercetível nos níveis mais profundos. Os pontos vermelhos e pretos mostram a atividade das raízes, ou seja, os momentos em que as raízes absorvem água.

Fig 5. Gráfico dos dados da sonda de capacitância sobre a evolução do teor de água no solo a diferentes profundidades e após irrigações – GO GO AVOCADO

Para determinar o volume exato de água necessário para a cultura do abacate, o GO GO AVOCADO [4] monitorizou o consumo instantâneo e adaptou o regime de irrigação às necessidades reais da planta. Estima-se que um hectare de abacate consome cerca de 6 300 m³/ano (Manual de gestão prática da cultura do abacate). Esta cultura necessita de uma humedificação constante na zona radicular, com 50% das raízes localizadas nos primeiros 30 cm de solo. Assim, observou-se que aumentando o número de dias de irrigação, mas aplicando um menor volume de água em cada irrigação, aumentou a produtividade em comparação com a irrigação em mais dias com um maior volume de água. Isto deve-se ao facto de as irrigações curtas e contínuas manterem a superfície do solo constantemente húmida. Foi observado que a instalação de sistemas gota a gota de fluxo extremamente baixo (0,6 l/h) dispostos em 4 linhas de sistemas gota a gota leva a que os primeiros centímetros do solo estejam constantemente molhados.

Pomar de citrinos

O GO GO CITRICS [6] realizou um teste-piloto de cultivo de citrinos utilizando câmaras termográficas, drones, informação por satélite e sensores de capacitância para determinar as áreas com excessos ou défices de irrigação para equilibrar este aspeto. Com os dados obtidos foi possível determinar a água disponível no sistema de irrigação e, aplicando as devidas correções, a informação assim obtida pode ser transferida para os produtores para aplicação nas suas explorações agrícolas. Pode ser difícil utilizar este método em algumas áreas de produção devido aos conhecimentos necessários para gerir este tipo de tecnologia. Por este motivo, o GO GO CITRICS está a trabalhar na formação dos agricultores para lhes facilitar a interpretação das valiosas informações fornecidas pelas sondas e outros sistemas de monitorização. As sondas de capacitância no campo permitem uma programação ótima da irrigação com base no momento ideal e na quantidade de água necessária, de acordo com a humidade do solo obtida pelos sensores (Fig. 6a). Além disso, os dados obtidos através de voos de drones equipados com uma câmara hiperespectral (Fig. 6b) e imagens de satélite permitiram detetar falhas nos sistemas de irrigação, destacando áreas com excesso ou falta de irrigação (Fig. 6c). Estas deteções são efetuadas através da monitorização dos índices vegetativos, como o índice

de vegetação por diferença normalizada (NDVI). Este parâmetro baseia-se na deteção de comprimentos de onda infravermelhos e fornece informações preciosas para a prevenção de stresses nas culturas antes do aparecimento de sintomas na planta. A deteção de stress permite corrigir atempadamente, reparar possíveis falhas e adaptar as estratégias de irrigação às necessidades das culturas. Além disso, uma camada de cobertura vegetal morta de palha de arroz gera benefícios em termos de redução das necessidades de irrigação em 30% e aumenta a produção em 10% em comparação com as condições tradicionais com irrigação de 100% ETc e sem cobertura vegetal morta.

Fig. 6 a) Sensor de capacitância; b) plataforma digital com os resultados hidrológicos; c) drone equipado com câmaras termográficas – GO CITRICS

Olival

A irrigação de precisão baseada no crescimento diário do tronco, utilizando um dendrómetro (Fig. 7) instalado a 15 cm acima do solo no tronco principal das árvores, foi aplicada durante três anos num olival jovem de super alta densidade (cultivar Arbequina) no nordeste de Espanha [7]. Com base nos dados do dendrómetro, a irrigação em julho e agosto (paragem do crescimento vegetativo no verão) ocorreu após dois dias consecutivos de diminuição do diâmetro do tronco. O dendrómetro captou e enviou medições de 15 em 15 minutos, via rádio, para um dispositivo de registo de dados. A produção de azeite aumentou 7% e as variáveis vegetativas não apresentaram reduções significativas, resultando numa poupança de água de 31% em comparação com a estratégia de controlo.

Fig. 7. Dendrômetro

Agricultura de sequeiro

Práticas de gestão do solo

As práticas sustentáveis de gestão do solo são cruciais para preservar a saúde do solo e mitigar os efeitos adversos no desempenho das plantas. O GO português Novas práticas em olivais de sequeiro [8] avaliou os efeitos da lavoura convencional e das culturas de cobertura de leguminosas anuais com sementeira própria no desempenho fisiológico das plantas e nas propriedades do solo [9]. As culturas de cobertura de leguminosas (tremoço branco, ervilhaca, trevo subterrâneo, trevo vermelho, serradela amarela) foram semeadas no outono e terminaram na primavera do ano seguinte, após a maturação das sementes. Em seguida, foram destruídas com um cortador rotativo e deixadas no chão como cobertura vegetal. Esta prática reduziu o risco de erosão do solo, melhorou a fertilidade do solo, evitou a perda do teor de água do solo por evaporação e aumentou a capacidade de retenção de água. Por conseguinte, a utilização de leguminosas de cobertura é uma estratégia promissora para a gestão sustentável do solo em olivais de sequeiro, uma vez que pode prestar numerosos serviços ecossistêmicos, como a fixação de azoto, o acolhimento de organismos benéficos e o aumento da retenção de água.

Mais informações sobre outras práticas de gestão do solo estão disponíveis no capítulo SUBTÓPICO 2 Melhorar a resiliência aos riscos climáticos: práticas agrícolas de sequeiro.

Conclusão

As práticas inovadoras de gestão do stress hídrico, como a irrigação deficitária, e as tecnologias de precisão, como as sondas de capacitância e a teledeteção, aumentam significativamente a eficiência hídrica e a resiliência das culturas nas regiões mediterrânicas e semi-áridas. Estas estratégias, exemplificadas em culturas que incluem pistáquios, amêndoas, azeitonas e abacates, otimizam a irrigação, visando fases críticas de crescimento e tirando partido de sistemas avançados de monitorização para reduzir a utilização de água sem comprometer o rendimento ou a qualidade. A integração de uma gestão sustentável do solo, como as culturas de cobertura, melhora ainda mais a retenção

de água, a saúde do solo e o equilíbrio ecológico, oferecendo soluções práticas para a adaptação ao clima em sistemas agrícolas de sequeiro.

Bibliografia e fontes

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Kumar, R., Maryam, M., Richa, R. (2023): Em: Kumar, M., Kumar, R., & Singh, V.P. (Eds.) Advances in Water Management Under Climate Change (1st ed.). Micro-Irrigation: Potential and Opportunities in Hilly and Sloppy Areas for Doubling Farmer Income. CRC Press, Boca Raton. <https://doi.org/10.1201/9781003351672-16>
- [3] Galindo, A., Collado-González, J., Griñán, I., Corell, M., Centeno, A., Martín-Palomo, M.J., Girón, I., Rodríguez, P.L., Cruz, Z.N., Memmi, H., Carbonell-Barrachina, Á.A., Hernández, F., Torrecillas, A., Moriana, A., López-Pérez, D.N. (2017): Deficit irrigation and emerging fruit crops as a strategy to save water in Mediterranean semiarid agrosystems. *Agricultural Water Management*, 202, 311-324. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.08.015>
- [4] GO AVOCADO project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/8.-EPA-GO-AVOCADO.pdf>
- [5] Agroclimatic maps <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [6] GO CITRICS project <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/9.-EPA-GO-CITRICS.pdf>
- [7] Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F.J., Tascón, A., Peña, J.M., (2023): Effects of regulated, precision and continuous deficit irrigation on the growth and productivity of a young super high-density olive orchard. *Agricultural Water Management*, 286, 108393. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108393>
- [8] OG New Practices in Rainfed Olive Groves <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/10.-EPA-New-Practices-in-Rainfed-Olive-Grovesl.pdf>
- [9] Rodrigues, M. Ângelo, Ferreira, I. Q., Freitas, S. L., Pires, J. M., & Arrobas, M. P. (2015). Self-reseeding annual legumes for cover cropping in rainfed managed olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 13(2), e0302. <https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com